

Національна Академія наук України
Інститут археології
Міська рада м. Олевськ Житомирської обл.
Олевський краєзнавчий музей

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
«Середньовічні міста Полісся»
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

Київ – Олевськ
2011

УДК 904.4(477.41/.42)«653»
ББК Т4(4Укр1)431-425я431

С-325

Середньовічні міста Полісся: Тези доповідей міжнародної наукової археологічної конференції.— Київ—Олевськ, 2011.— 80 с.

У збірнику друкуються тези доповідей учасників міжнародної наукової археологічної конференції «Середньовічні міста Полісся». Обговорюються питання генезису середньовічного міста, проблеми функціонування сільської округи, торгові стосунки, особливості формування матеріального комплексу середньовічного міста Полісся. Наводиться найновіша інформація про останні відкриття археологічної науки в даному напрямку.

Для археологів та істориків, викладачів і студентів історичних факультетів та широкого кола шанувальників історичної спадщини.

Редакційна колегія:

член-кор. НАНУ Моця О. П. (відповідальний редактор),
д.і.н. Возний І. П.,
д.і.н. Михайлина Л. П.,
к.і.н. Томашевський А. П. (відповідальний секретар),
к.і.н. Казаков А. Л.,
к.і.н. Віноградська Л. І.,
Готун І. А.

Рецензенти:

к.і.н. Колибенко О. В.,
к.і.н. Синиця Є. В.

ISBN 978-966-02-6114-3

© Інститут археології НАН
України, 2011

© Автори публікацій, 2011

ЗМІСТ

- Баранов В. І. (Київ)**
До питання про хронологію т. з. «Причорноморських амфор» 7
- Башкоў А. А. (Брэст)**
Археалогія старожытнага Камянца 8
- Бережинский В. Г. (Киев)**
К вопросу о «боевом расчете» гарнизона
города (крепости) в Древней Руси в обороне 11
- Брузис Р. (Рига)**
Археологические исследования в
памятниках XVII–XIX вв. Латвии в 2010 г. 13
- Виноградська Л. І. (Київ)**
До питання про вивчення деяких давньоруських
городищ на Волині й Волинському Поліссі 15
- Galuska L. (Pracha)**
Hradiska v centralni oblasti Velke Moravy 17
- Готун І. А., Петраускас А. В., Коваль О. А. (Київ)**
Нові дослідження ремісничого
осередку давньоруського Вишгорода 19

Задорожна О. Ф. *(Київ)*

Територіальний склад Олевської волості
Немиричів (XVI – середина XVII ст.) 21

Златогорський О., Дем'янчук Д. *(Луцьк)*

Розвідки на городищі у селищі Ратне 24

Златогорський О. *(Луцьк), Демедюк С.* *(Шацьк)*

Рятівні дослідження у селищі Шацьк на Волині 2009–2010 рр. 25

Капустін К. М. *(Київ)*

Замки середини XIII–XV ст. на Правобережжі Київської землі 26

Клімаў М. В. *(Мінск)*

Археалагічныя даследаванні гарадзішча
і Вялікага пасада Полацка ў 2009 г. 29

Козюба В. К. *(Київ)*

Проблеми створення археологічної карти Великого Києва 31

Колеснікова В. А. *(Київ)*

Ф. А. Козубовський та Коростенський музей 35

Косюхно С. С. *(Київ)*

Городища Волинської губернії
на археологічній карті В. Б. Антоновича 38

Кошман В. І. *(Мінск)*

Гарадзішча Свіслач і яго роля ў
сістэме рассялення на сярэдняй Бярэзіне ў X–XIII ст. 40

Курсите Я., Урганс Ю. *(Рига)*

К вопросу о каменных бабах 42

Лаўроўская І. Б. *(Берасьце)*

Берасьце літоускае: прасторавы уклад места у XV–XVI ст. 44

Латуха Т. И. (*Київ*)

Городская экспедиция 1936–1937 гг. (по архивным материалам) 45

Liwoch R. (*Kraków*)

Plomby z drohiczyna w zbiorach museum archeologicznego w Krakowie 48

Манігда О. (*Київ*)

Дослідження давньоруських поселень на території Полісся 51

Моця О. П. (*Київ*)

Місто та його сільськогосподарська округа в середньовічному Поліссі 52

Панишко С. Д. (*Луцьк*)

Де розміщувався дитинець давньоруського Володимира? (постановка проблеми) 54

Петраускас А. В., Коваль О. А., Петраускаене А. О. (*Київ*),

Хададова М. В. (*Житомир*)

Формування середньовічного Олевська за даними археологічних досліджень 2009–2010 рр. 56

Плавінскі М. А. (*Мінск*)

Узбраенне насельніцтва гарадоў беларускага Палесся (да пастаноўкі пытання) 58

Почінок Е. (*Київ*)

Топонімічні назви, як джерело в дослідженні гутництва XVI-XVIII ст. на території сучасної Житомирщини 60

Прищепя Б. А. (*Рівне*)

Ранні етапи становлення середньовічних міст у поліських районах Погориння 62

Скороход В. М. (*Чернігів*)

Житлова забудова Шестовицького
городища кінця IX – початку XI ст. 64

Ситий Ю. М., Сита Л. Ф. (*Чернігів*)

Колекція кераміки з розкопок
Б.О. Рибаківа 1957–1960 рр. в Любечі 66

Тарабукін О. О. (*Житомир*)

Поховальні комплекси з кам'яними
хрестами на Олевщині (матеріали до археологічної карти) 68

Тарабукін О. О., Ігруніна С. О. (*Житомир*)

Нові пам'ятки VIII–XIII ст. на Житомирщині 72

Чміль Л. В., Чекановський А. А. (*Київ*)

Про заснування міста Іванкова Київської обл. 75

ДО ПИТАННЯ ПРО ХРОНОЛОГІЮ Т. З. «ПРИЧОРНОМОРСЬКИХ АМФОР»

1. Причорноморськими амфорами в слід за Якобсоном А. Л. прийнято називати амфори кримського виробництва, які масово виготовлялися в хазарський час. Впродовж цього періоду причорноморські амфори майже повністю витіснили інші типи амфорної тари з території Східної Європи. Лише з другої половини IX ст. з'являються нові типи тарного посуду – т. з. високогорлі глеки, вирогідно таманського виробництва та візантійська амфори (з манжетовидним вінцем та типу Гюнсенін-1). Загалом виділяють два типи причорноморських амфор – клас 24 (зі стрічками зонального ріфлення) та 36 (з глибоким волноподібним ріфленням) (за Херсонеською класифікацією 1995 р.). Останнім часом розгорнулася досить жвава дискусія з приводу датування таких амфор. Враховуючи, що ці амфори є досить частою знахідкою на пам'ятках різних культур та фактично розповсюджені по всій території Східної Європи ми вважаємо, що на питанні хронології подібних амфор слід зупинитися ще раз.

2. Ми не маємо жодних сумнівів що обидва типи амфор з'являються вже наприкінці VII ст. Принаймні, на це вказують матеріали Пастирського та Таманського городищ, поселень Тау-Кіпчак та Героївки. Вирогідно, що для більш раннього часу характерне переважання амфор 24 класу (зі стрічками зонального ріфлення), причому типологічно амфори 24 класи розвивалися від овоїдних форм, характерних для Таманського та Пастирського городищ) до форм з більш витягнутими пропорціями. Поступово кількість амфор 36 класу (з глибоким волноподібним ріфленням) збільшується і з середини IX ст. такі амфори перестають вироблятися. На те, що після середини IX ст. такі амфори більше не виробляються, вказують матеріали поселення Артезіан, яке датується серединою IX ст. – першою половиною X ст. і де амфори 24 класу, не зважаючи на велику площу до-

сліджень, не зафіксовані взагалі. Наявність амфор 24 класу в більш пізніх комплексах можна вважати як домишки знизу.

3. Амфори 36 класу, які з'являються одночасно з амфорами 24 класу, вирогідно вироблялися до середини – другої половини X ст. Одночасно в процентному відношенні їх кількість починаючи з середини – другої половини IX ст. зменшується на користь, на самперед, високогорлих глеків Таманського виробництва. На нашу думку, це пов'язано зі зміною політичного статусу південного та південно-західного Криму, де розташована переважна більшість майстерень з виробництва причорноморських амфор. Фактичне припинення виробництва амфор 36 класу слід віднести до середини – другої половини X ст., що, верогідно, пов'язано з занепадом Хазарського каганата, осілі поселення якого слугували основним ринком збуту кримського вина.

Башкоў А. А. (г. Брест)

АРХЕАЛОГІЯ СТАРАЖЫТНАГА КАМЯНЦА

Археалагічнае вивучэнне гарадоў Заходняй Беларусі мае глыбокую гісторыю і значны фонд накопленнага тэарэтычна-практычнага матэрыялу. Пачаўшыся з другой паловы XIX ст., яно прайшло шэраг этапаў і медалагічных падыходаў. На жаль прыходзіцца канстатаваць адсутнасць увагі даследчыкаў да ўнікальнага летапіснага горада Камянца вядомага нам па летапісных крыніцах з 1276 г.

Для даследавання старажытнага горада і яго ваколіц была сфармавана Заходне-Палеская археалагічная група ў складзе супрацоўнікаў Інстытута гісторыі НАБ Іова А. В. і Башкова А. А. Даследчыкі паставілі перад сабой мэту – на падставе вивучэння археалагічных крыніц, рэканструяваць аблічча старога горада і прасачыць асабліваці гістарычнага развіцця гэтага населенага пункта і яго ваколіц.

Грунтоўнае археалагічнае вивучэнне горада і ваколіц распачалося ў 1998 г. Да палявых прац былі далучаны студэнты гістарычнага факультэта Брэсцкага дзяржаўнага універсітэта. Археалагічныя

раскопкі вяліся да 2004 г. Усяго было ўскрыта 174 м². Таўшчыня культурных напластаванняў вагалася да 4-х м.

У выніку археалагічнага вывучэння старажытнага Камянца, удалося знайсці і вывучыць культурныя пласты к. XIII – XVIII ст. Быў лакалізаваны старажытны замак авальнай формы прыкладна 40 x 40 м, які знаходзіўся на захад ад вежы (сённяшняя тэрыторыя гімназіі). Зроблена спроба рэканструкцыі сістэмы абарончых збудаванняў, якая ўяўляла сабой дзве адасобленыя выспы, абнесеныя ірвом і валам. На заходняй выспе размяшчаўся першапачатковы замак, на ўсходняй – вежа. Гэта былі дзве адасобленыя абарончыя адзінкі, якія хучэй за ўсё, звязваліся драўляным мастком. Яны маглі выступаць як адзінае цэлае, але пры неабходнасці маглі весці ізаляваную барацьбу.

У выніку даследванняў было прасочана пашырэнне горада ў пазнейшыя часы ўздоўж вуліц Піўненка, Гоголя, Леніна. На вуліцы Піўненка, каля будынку былога Дома піянераў быў лакалізаваны могільнік XVII – XVIII ст.ст. і прасочаны падмуркі каплічкі гэтага перыяду. Нажаль лакалізаваць месцазнаходжанне царквы “Звеставання”, збудаваную Уладзімірам Васількавічам, не ўдалося.

Падчас вывучэння культурных напластаванняў зроблены цікавыя знаходкі: прылады працы, зброя, значная калекцыя манет XVI – XX ст.ст., рэчы паўсядзённага побыту і упрыгожванні. Унікальнай знаходкай з’яўляецца кафля XVI ст. з партрэтнай выявай маладога чалавека ў сярэднявечнай вопратцы. Матэрыялы перадмацерыковага пласта далі сведчанні пра існаванне на месцы старажытнага замка паселішча X ст.

Археалагічныя разведкі, якія праводзіліся ў 1998 г. ў басейне р. Лясная, недалёк г. Камянца Брэсцкай вобласці, далі нечаканыя вынікі. На правым беразе рэчкі, за межамі горада, паўночна-заходней ад Камянецкай вежы, на ўзвышшы, якая мае мясцовую назву “манастыр”, былі знойдзены рэшткі грунтовых пахаванняў.

Усяго закладзена 7 шурфоў агульнай плошчай 104 м²: Глыбіня культурнага пласта вагалася ад 22 см да 70 см (без уліку ям).

На ўскрытай плошчы зафіксавана: 11 цэлых пахаванняў (у чатырох пашкоджаных чэрапы); 11 пашкоджаных пахаванняў, якія захаваліся ў выглядзе згрупавання костак і чэрапоў. Пяць пахаванняў ідэнтыфікавана як дзіцячыя. Адно з дзіцячых пахаванняў пашкоджа-

на, негледзячы на заглыбленне ў мацерык. Акрамя таго, зафіксаваныя тры тленныя плямы ад дзіцячых пахаванняў. Па ўсёй плошчы раскопу, на рознай глыбіні траплялі адзінкавыя чалавечыя косткі з пашкоджаных пахаванняў.

Пахаванні знаходзіліся на рознай глыбіні, ад 20 см да 75 см. Толькі чатыры дзіцячых пахаванні заглыбляліся ў мацерык на 16 см і 24 см адпаведна. Арыентацыя касцякоў пераважна заходняя, у некаторых выпадках з невялікім адхіленнем на паўднёвы Запад. Адно пахаванне зарыентавана на паўночны Запад. У дзевяці выпадках зафіксавана наступнае палажэнне рук: правая на грудзях – левая ўздоўж, на жываце – на жываце, на жываце – на поясе, (страчана) – на поясе, на грудзях – (страчана), на грудзях – на жываце, на грудзях – на жываце.

Толькі ў двух пахаваннях знойдзены суправаджальны інвентар – адзінаццаць фрагментаў бронзавых дэкаратыўных дэталей на пас, якія знаходзіліся ў раёне жывата на касцяку, і два касцяных гузікі ў раёне грудзей на касцяку падлетка (верагодна дзяўчынка).

Прасочваецца сістэмнасць ў пахаваннях. Усходняя частка камбінаванага раскопу мела сур’ёзныя пашкоджанні праз меўшую месца распашку, заходняя частка (ускрытая ў 2002, 2003, 2004 гг.) дае карціну шэраговага размяшчэння пахаванняў, прыкладна на адной адлегласці. Можна рэканструяваць 4 шэрагі пахаванняў.

Прасачаны два пахаванні ў трунах. Гэта пахаванні двух дарослых людзей, мужчыны і жанчыны з лёгкім адхіленнем у арыентацыі на паўднёвы Запад. Рукі ў абодвух знаходзіліся ў аднолькавым палажэнні – правая на грудзях, левая на жываце. У галавах гэтых пахаванняў на глыбіні 15 см прасочаны развалы двух ганчарных гаршкоў пастаўленых уверх донцам.

Чаргавасць дзіцячых і падлеткавых пахаванняў разам з дарослымі ў кожным з шэрагаў могільніка штурхае на думку аб пэўнай сваяцкай прыналежнасці, альбо нават сямейнасці, пахаваных.

Практычная адсутнасць пахавальнага інвентару, арыентацыя, палажэнне і ўзроўні залягання касцякоў, сведчаць пра неадначасовасць пахаванняў і іх хрысціянскі абрад.

На тэрыторыі вивучаемага могільніка XIV ст. знойдзены таксама матэрыялы поздняй бронзы. Яны прадстаўлены крэмянёвым трохкутным наканечнікам стралы, некалькімі крэмянёвымі плас-

цінами з ретушшю і без яе. Цікавым з'яўляецца комплекс з каменнай выкладкай, са слядамі спаленага дрэва і развалам ляпнога гаршчка. Дадзены комплекс патрабуе далейшага спецыялізаванага вывучэння.

Бережинский В. Г. (Киев)

К ВОПРОСУ О «БОЕВОМ РАСЧЕТЕ» ГАРНИЗОНА ГОРОДА (КРЕПОСТИ) В ДРЕВНЕЙ РУСИ В ОБОРОНЕ

При исследовании вопросов осады и обороны древнерусских городов, крепостей и других укрепленных пунктов часто сталкиваются с вопросами распределения сил и средств осаждающих и обороняющихся. Все имеющиеся в наличии вооруженные защитники распределялись в зависимости от их количества по участкам обороны. По сути, это был так называемый **боевой расчет**, первая попытка спланировать использование сил и средств в оборонительном бою. Понятно, что такого термина в Древней Руси еще не было. Но сам расчет сил и средств производился. Позже он получил название «**осадная городова ропись**». В ней весь наличный гарнизон был расписан по башням и пряслам (участкам стены между башнями) крепостной стены.

Принято считать, что на валы крепости выходили все, кто мог держать в руках оружие. Но их могло быть намного больше, чем было нужно, да и зачем оборонять весь периметр укрепленного пункта, если противник готовит штурм в одном или нескольких конкретных местах? Вот для этого и проводился расчет сил и средств. И если воины постоянного гарнизона были с ним в принципе знакомы, как и с тем, чем им и где конкретно придется заниматься, с ополчением было сложнее. Неудовлетворительное вооружение и боевая подготовка ополчения часто вносила коррективы в его боевое использование. Ополченцы в основном использовались для производства вылазок, в качестве часовых, ночных и дневных патрулей, разведчиков и др.

Женщины также принимали посильное участие в обороне укрепленных пунктов. Они доставляли боеприпасы, готовили про-

довольствие, ремонтировали военное снаряжение воинов, готовили фашины, мешки, лечили раненых, хоронили убитых. А если возникала необходимость, они сами поднимались на крепостные валы. В лечебницы для раненых превращались церкви, где кроме всего прочего, они находились под защитой Всевышнего.

Л. Фриман писал, что защитники города «распределялись на две главные части: одна из них назначалась только для обороны ограды, другая для наступательных действий». Другими словами защитников делили на две части, одну из них назначали для обороны стен, а другую для вылазок, «вменив последней в обязанность составлять резервы первой во время приступов». Число воротников – «караульщиков у городских ворот, чередовавшихся между собою, ... в каждом городе зависело от числа ворот». Кроме них обороной ворот занимались и специальные выделяемые на каждые ворота отряды – сторожи.

Сколько метров стены приходилось на одного защитника в оборонительном бою в Древней Руси достоверно неизвестно. Кое-что в решение этого вопроса могут внести более поздние аналогии. Так, например, в 1608 г. во время второй осады Чигирина на каждую сажень городских укреплений приходилось по 2–5 чел. Каждое орудие обслуживал расчет из 7 пушкарей. Полковник при вражеском штурме получал по 30 ратников-телохранителей, подполковник – по 15. В 1611 г. к концу осады Смоленска «каждому из ратников (осажденных) днем и ночью приходилось наблюдать и оборонять 20–30-метровый участок крепостной стены».

При нехватке численности гарнизона для занятия всей оборонительной линии, занималась только ее часть на штурмоопасном участке.

Исследование осадных и оборонительных боев показало, что замки и крепости защищали себя лучше, чем города. Боевой расчет сил и средств обороняющихся зачастую напрямую зависел от протяженности оборонительных оград укрепления, а они были в крепостях меньше, особенно мысовых, в городах – больше. Оборонный периметр древнерусского города исчислялся километрами, а крепости – сотнями метров. Естественно в обороне более короткая стена считалась предпочтительнее, поскольку требовала меньше даже дозорных, не то что защитников. Известно, что даже знаменитая Великая Китайская стена длиной 2778 км и высотой до 6,1 м не стала

непреодолимым препятствием для врагов Китая. Для ее обороны не хватило даже китайцев.

Вывод: численность гарнизона, безусловно, влияла на ход и исход обороны укрепленного пункта. Не существовало какой-то одной, «оптимальной» его численности. Она напрямую зависела от важности и величины города или крепости и сложившейся обстановки и могла существенно увеличиваться за счет городского и сельского ополчения, монахов окрестных монастырей и т.д. От величины же гарнизона, количества его защитников зависел и их боевой расчет. На определенный участок обороны выделялось столько защитников, сколько было нужно и возможно, учитывая, естественно, саму конструкцию обороняемого участка.

Брузис Р. (Рига)

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ПАМЯТНИКАХ XVII–XIX вв. ЛАТВИИ в 2010 г.

С 90-х гг. XX в. Латвийские археологи все больше и больше занимается исследованием памятниках XVII–XIX вв. Наибольшее число этих исследований было произведено в начале XXI в. и в течение последних двух лет. Причиной не всегда является научный интерес, иногда в таких исследованиях важную роль играют, непосредственно, экономические мотивы. В этот период активизировались строительные процессы в исторических центрах городов, было восстановлено много исторических зданий, также происходило благоустройство прилегающих территорий. В этих процессах участвовали и археологи.

В сезоне 2010 г. Государственная инспекция по охране памятников культуры выдала 44 разрешения для археологических раскопок и надзоров. Исследования произведены в 22 памятниках XVII–XIX вв., их вели 14 археологов. Из поселений, преимущественно, были исследованы исторические центры городов. В общем итоге раскопки произведены в 33 случаях в городах Аизпуте, Бауска, Цесис, Дурбе, Гробинья, Ёлгава, Краслава, Кулдига, Лимбажи, Рига, Талси, Тукумс, Валмиера и Вентспилс и их охранных зонах.

Археологические исследования в историческом центре города Вентспилс были начаты в 2000 г. Из-за отсутствия картографических материалов старше 1793 г., одной из основных целей действий археологов есть выяснение планировки исторического центра. В небольшой площади раскопок под верхним слоем последовал пласт желтого песка, толщиной почти 2 м. Единым свидетельством присутствия человека было только наличие кости животных использованных в пищу. Слой связан с развеванным песком города XVII в. Под слоем песка раскрылся интенсивный слой, толщиной до 1,2 м, в котором обнаружен угол здания и отмостка улицы. Из находок стоит отметить оловянную тарелку, оковку обложки книги, костную дудку и ручку, сделанную из рога. Слой датируется XIV-XV вв. и связан с первым периодом заселения города Вентспилс.

Раскопки проходили в замке Кулдига, Кокнесе, Резекне и Цесис и их охранных зонах. У каменного замка Резекне был исследован пол рва и противоположный склон. В склоне раскрыта часть здания XVI-XVII вв. с каменной печью и с двумя хозяйственными ямами. Рядом обнаружено также три человеческих скелета, контекст которых еще неясный.

В ходе археологического надзора в крепости Даугавпилс обнаружены дренажные системы. Также разведочные раскопки проходили в шанце Коброна, которая построена в первой половине XVII вв. Раскопки являются первыми археологическими исследованиями в той части города Риги, которая прилегает к левому берегу р. Даугава. Изначально произведены геофизические исследования. В результате в одном из профилей, снятом с георадаром, было обнаружено часть зданий. Часть этого здания была обнаружена в 1 шурфе – объект явился брусом в главной короне срубного дома.

Раскопки проводились в трёх могильниках XVII-XIX вв. – в могильнике Добкрогс (область Кулдига), в колокольне часовни Св. Петра (город Кулдига) и в церкви Св. Троицы немецкого пастората города Ёлгава. Внутри церкви обнаружены захоронения XVIII вв., из находок стоит отметить ручки гробов. Тела похоронены в деревянных гробах, головой на Запад, положены прямо на спину, без какого-либо погребального инвентаря. Церковь была построена с 1592–1615 гг. Как место погребения оно использовалось до 1780 гг., когда ландтаг Курляндии запретил захоронение в церквях.

После перерыва 35 лет в Латвии возобновились полевые этноархеологические исследования – раскопки производились в усадьбе Бисениеки (область Тукумс). Здесь в конце XIX в. жил в Латвии знаменитый писатель Эрнест Бирзниекс – Упитис, с 1967 г. в одном из домов действует мемориальный музей имени писателя. Целью рекогносцировочных археологических раскопок явилось определение места нахождения, объема и предполагаемой планировки бывшего жилого дома усадьбы. В результате раскопок открыто постройку жилого дома. Она была северной ориентации с небольшим уклоном в восточном направлении. Длина дома была 17,7 м, а ширина 7,5 м. Обогрев дома осуществлялся как минимум двумя печками. Здание построено на самом берегу старинного склона. По анализу письменных и картографических источников и археологического контекста можно судить, что использование жилого дома датируется с XIX в. по двадцатые годы XX ст.

В сезоне 2010 г. археологические исследования памятников XVII-XIX вв. по своему характеру были раскопками небольших объемов или археологическими надзорами, которые производились в исторических центрах городов. В результате археологических раскопок памятников XVII-XIX вв. опознано сравнительно недавнее археологическое наследие. Исследования нередко носят междисциплинарный характер – в их ходе доступны письменные и картографические источники, перекрещиваются археологические и этнографические методы. В результате нередко получены обширные и ценные коллекции артефактов, нередко археологический контекст существенно дополняет другие источники о данном памятнике.

Виноградська Л. І. (Київ)

ДО ПИТАННЯ ПРО ВИВЧЕННЯ ДЕЯКИХ ДАВНЬОРУСЬКИХ ГОРОДИЩ НА ВОЛИНІ І ВОЛИНСЬКОМУ ПОЛІССІ

Городища давньоруського часу на Волині й Поліссі в значній мірі обстежені й класифіковані відомими дослідниками (П. А. Раппопорт, А. В. Куза, М. П. Кучера) ще за радянські часи. Але деякі го-

родища, на основі яких виникли після монгольські укріплення (феодалні замки або сторожеві оборонні споруди) не були в достатньої мірі обстежені, й майже не розкопувалися.

Одним з таких городищ є укріплення в с. Губків Рівненської обл., Березнінського р-ну. Це залишки мурованого феодального замку XV-XVII ст., що виник на місці давньоруського городища. Розташований на високій скалі, що підіймається над р. Случь. З напільного боку відділений від поселення глибоким ярмом-ровом, що оминає городище-замок з трьох боків, а з четвертого боку прикритий крутими схилами й р. Случь. Городище було надійно захищене від ворогів. Через глибокий яр на відстані біля 1,0 км від городища знаходиться ще одне скальне підвищення на якому розташована церква.

У каталозі А. В. Кузи «Древнерусские городища X-XIII вв.» Губківське городище взагалі відсутнє. У переліку городищ в роботі М. П. Кучери «Слов'яно-руські городища VIII-XIII ст. між Саном і Сіверським Дінцем» воно позначено як городище нагірного типу XI-XII ст. площею 0,6 га. При датуванні городища М. П. Кучера посилався на звіт Ю. М. Никольченко (розвідкові роботи) за 1974 р. (Рівненський краєзнавчий музей) та Довідник з археології України 1982 р. У звіті Ю. М. Никольченко відзначено, що під час шурфування на городищі знайдено кераміку XI-XII ст. з хвилястим й лінійним орнаментом, але рисунків цієї кераміки немає, тому датування городища залишається під знаком питання.

В осіні 2010 р. автором разом з В. Козюбою й А. Петраускасом був здійснений огляд городища-замку й під час огляду зібрано на поселенні за ровом на городах фрагменти кераміки, серед яких траплялися й матеріали XII-XIII ст.

Інше городище Волинської обл. Іваничівського р-ну близь с. Литовеж, зафіксоване багатьма дослідниками (О. Цинкаловський, О. Ратич, П. Раппопорт, М. Кучера, А. Куза). Городище мисового типу розташоване на правому березі р. Західний Буг в ур. Замчище. За думкою П. Раппопорта це городище було засноване мешканцями літописного міста Всеволожа куди вони переселилися після спалення міста в XI ст. галичанами. На городищі під культурними нашаруваннями литовського періоду (XIV-XV ст.) було знайдено кераміку XII-XIII ст.

В каталозі М. П. Кучери біля с. Литовеж подаються два городи-

ща X-XI ст.: Литовеж I площею 1,0 га й Литовеж II площею 3,0 га з посиланням на В. Антоновича, О. Цинкаловського та Р. Чайку. Одно з городищ було обстежено візуально автором. За описом воно відповідає планувальній структурі городища Литовеж I (за М. Кучерою) й займає зручне місце в закруті Західного Бугу для утворення й захисту порту.

Розглядаючи місцезнаходження описаних городищ, відзначимо, що вони знаходилися на стратегічно важливій оборонно-торгової лінії Західного Бугу й Послуччя і були опорними пунктами в оборонній системі як давньоруського так й литовського часів. Відмітимо, що в литовський період Литовеж був портом на судоходній річці Західний Буг. Мабуть, це можна проециувати й на Губків на Случі, яка теж на той час була судоходною. Підтвердити або спростувати таке припущення можуть тільки стаціонарні розкопки на вищеписаних пам'ятках.

Galuska L. (Brno)

HRADISKA V CENTRÁLNÍ OBLASTI VELKÉ MORAVY

V 9. století existoval na území dnešní České republiky, Slovenska, jižních oblastí Polska, severních oblastí Rakouska a Maďarska státní útvar, pro který se vžilo pojmenování Velká Morava. Byl to první státní ve střední Evropě, jehož tvůrci byli Slované – Moravané. Centrum tohoto státu se nacházelo na území Moravy, pojmenované podle stejnojmenné řeky, na jejíž březích se také rozkládala dvě nejvýznamnější hradiska, střediska moci, a sice Mikulčice a Staré Město-Uherské Hradiště. Kromě těchto dvou center, která jsou nově označována termínem „mocenská sídlení aglomerace“, se v centrální oblasti velkomoravského státu nacházelo ještě dalších 7 hradisek. I ona se rozkládají poblíž vodních toků, často na ostrožnách nebo na vyvýšených dunách, jen hradiska sv. Klimenta u Osvětiman a hradisko Radslavice – Zelená Hora zabírají vrchol, případně svah dominantních kopců. Funkce těchto hradisek byla zřejmě různá. Některá, jako Brno-Staré Zámky u Líšně nebo Znojmo-hradisko sv. Hypolita, považujeme za oblastní centra, u jiných

předpokládáme zvýrazněnou vojenskou funkci (hradisko sv. Klimenta u Osvětiman). Další skupinku představují rozlehlá jednodílná hradiska, v jejichž centru stál dvorec, jakým bylo např. Pohansko u Břeclavi. Toto členění je však spíše hypotetické, protože na některých hůře dostupných hradiskách dosud nebyl proveden takový archeologický výzkum, který by zmíněná funkční zařazení skutečně doložil.

S nedostatečným výzkumem a nebo chronologicky neprůkaznými nálezy souvisí i další problém, a sice datování hradisek. Lze říct, že jakmile se na lokalitě objeví lité bronzy avarského charakteru nebo ostruhy s rameny ukončenými háčky, je to pro autory signál, aby bylo naleziště datováno do doby předvelkomoravské, tedy do 8. století. To je příklad údajně opevněného sídliště v Olomouci-Povelu, kde na podkladě jedné zlaté omegovité spony jsou počátky tohoto „hradiska“ kladeny dokonce již do poslední čtvrtiny 7. století. Tak časné datování je ovšem málo pravděpodobné. Spíše převládá názor, že počátky moravských hradisek spadají do 8. století. I zde ovšem existuje několik problémů: některé nálezy litých bronzů avarského charakteru a háčkovitých ostruh sice pocházejí z výšinných hradisek, avšak pravěkých, přičemž slovanské fortifikace lze na nich spojit až s dobou Velké Moravy, tedy s 9. stoletím. A nebo je tomu naopak: zmíněné předvelkomoravské bronzy pocházejí ze sídlišť, na nichž případná forma opevnění je jen málo průkazná – má podobu dřevěné stěny z vyplétaného proutí, jednořadé či vícenásobné palisády umístěné na okraji vodního toku, což ovšem může být i pouhé zpevnění břehu před erozí, a podobně. Existuje tedy spíše přesvědčení, než reálné důkazy o existenci fortifikací moravských hradíšť z 8. století. Pokud tedy existovala, muselo jít o opevnění velmi lehké dřevěné konstrukce. Zdá se, že se situace změnila někdy na přelomu 8. a 9. století, v době zániku avarského kaganátu, objevení se nového nebezpečí ze strany Franské říše, a zejména v době, kdy se výrazně mění moravská společnost a vytvářejí se předpoklady vzniku státu. V té době už nelze pochybovat o existenci hradíšť opevněných konstrukčně složitějšími dřevo- hliněnými hradbami, jaké se vyskytly např. ve Starém Městě, a snad i s čelní kamennou zdí nebo plentou, jak tomu bylo v Mikulčicích. Postupně převládl na Moravě právě tento typ hradebních těles, pro který Rudolf Procházka zavádí termín „hradba skořepinové konstrukce s kamennou zdí“. Nelze přehlédnout, že v průběhu 2. poloviny 9. a na začátku 10. století byla tímto typem hradby chráněna všechna velkomoravská hradiska na Moravě.

A nebo alespoň tvořila část fortifikace, jako v případě staroměstsko-uherskohradištské mocenské aglomerace, kde kromě mohutné hradby skořepinové konstrukce s čelní kamennou zdí, tvořilo vnější hradební pás ještě dalších 5 druhů opevnění. Podle nových zjištění se zdá, že hradby s čelní kamennou zdí začaly být budovány především v době zvýšeného nebezpečí, které v 80. a 90. letech 9. století hrozilo Velké Moravě nejprve ze strany Východofranské říše a pak ze strany starých Maďarů. Spálené vrstvy na některých hradiscích jižní Moravy naznačují, že toto nebezpečí bylo reálné, a že některá hradiska byla na přelomu 9. a 10. století terčem útoků nomádů (Strachotín, Pohansko u Břeclavi, Mikulčic). Jiná centra, jako Staré Město-Uherské Hradiště, zřejmě dobývána nebyla, z čehož usuzujeme, že v době zániku Velké Moravy nebyla bráněna, protože již nebyl nikdo, kdo by je bránit mohl. Brány těchto hradišť zůstaly před starými Maďary zřejmě otevřeny....

Готун І. А., Петраускас А. В., Коваль О. А. (Київ)

НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕМІСНИЧОГО ОСЕРЕДКУ ДАВНЬОРУСЬКОГО ВИШГОРОДА

Північною експедицією Інституту археології НАН України у 2008 р. було продовжено роботи по вивченню ремісничого осередку давньоруського Вишгорода (сучасна в. Межигірського Спаса), загалом же дослідження цієї ділянки пам'ятки ведуться з 2005 р. Всього було відкрито 150 м², де виявлено потужний шар часів Київської Русі з об'єктами житлового та побутово-господарського призначення. Вище знаходились матеріали козацької доби, перекриті суцільним шаром поховань нового часу (на плані Вишгорода кінця XVIII ст. дана ділянка зайнята «старим кладовищем»).

На вказаній території внаслідок роботи важкої землерийної техніки на площі біля 3000 м² було знищено значну кількість людських поховань козацької доби (?) та нового часу: на поверхні відзначено наявність багатьох цілих та фрагментованих кісток кінцівок, реберних кісток, цілі та фрагментовані людські черепи; шматки дерев'яних домовин та залізних цвяхів від них.

Після зачистки поверхні будівельного котловану було зафіксовано і досліджено залишки 22 поховань пізньосередньовічного (?) та нового часу. Переважна більшість поховань була ушкоджена внаслідок будівельних робіт: кістки роздавлені і зміщені. Ймовірно, що їх кількість на досліджуваній площі мала бути значно більшою, якщо врахувати кістяки, які залягали вище і були зруйновані внаслідок будівництва. У зруйнованому будівельниками шарі простежено також залишки декількох давньоруських гончарних горен (?). Вони розташовані на відстані близько 100 м від горна, музеєфікованого експедицією ІА НАНУ в складі Вишгородського історико-культурного заповідника і потребують подальшого вивчення.

Всі зафіксовані поховання безінвентарні одинарні (можливо, за винятком пох. № 3) – витягнуті тілопокладення на спині, орієнтовані головою на захід, руки складені на животі чи на грудях. На деяких кістяках добре помітні сліди від засипки білою речовиною, вірогідно, вапном. У переважній більшості поховань відзначено добре збережені залишки дерев'яних домовин, скріплених залізними цвяхами. Поховання часто розташовані рядами, впритул одне до одного. Ймовірно, певна нерегулярність у розташуванні пояснюється знищенням значної кількості поховань будівельниками.

Несподіванкою виявились залишки споруд давньоруського часу, які були перекриті означеними похованнями. Привертає увагу об'єкт №1 житлового призначення. Беручи до уваги знищення будівництвом майже 1,5 м культурних на шарувань над виявленим об'єктом, можна припустити, що маємо справу лише з нижньою частиною котловану житла. Разом зі збереженою частиною заповнення потужністю біля 0,5 м загальна глибина споруди могла б становити близько 2 м від рівня сучасної денної поверхні, що дозволяє інтерпретувати її як заглиблене помешкання чи залишки житлового підкліту. Після вибирання заповнення будівлі встановлено, що вона мала в плані підквадратну форму (5,2 × 5,16-5,2 м). Глибина котловану споруди, що збереглась, становить 0,6 м. Враховуючи, що будівельними роботами було знято до 1-1,5 м від рівня сучасної денної поверхні, початкова глибина могла становити 1,6-2,1 м (Рис. 28, 29). Долівка житла майже рівна, плавно знижується у центрі споруди. Збереглись залишки глинобитної печі.

Керамічні знахідки із заповнення об. № 1 можуть бути датовані загалом у межах II пол. X ст. Фрагмент ранньогончарної посудини

№ 54 відноситься до IX – поч. X ст. Знахідки ліпних посудин із заповнення датовані ранньозалізним віком та I тис. н. е. мають випадковий характер і, вірогідно, потрапили у котлован споруди із прилеглою до неї культурного шару. Знахідки із заповнення поховальних ям датовані X – початком XIII ст., що свідчить про наявність поруч із житлом шару X–XIII ст.

Після вибирання заповнення об'єкту № 2, розташованого впритул до житла, встановлено, що він мав підпрямокутну в плані форму (2,8-3,2 × 2-2,2 м). Кутами зорієнтований за сторонами світу. Дно рівне. Стінки прямовисні. В кутах споруди досліджено стовпові ями діаметром 0,2-0,28 м і глибиною 0,7-0,8 м від рівня долівки. Із заповнення об'єкта походили декілька фрагментів стінок гончарних посудин давньоруського часу (Рис. 28, 38, 39). Вірогідно, він становив господарську споруду, пов'язану із розташованим поруч житлом (об'єкт № 1).

На підставі наведених вище даних можна стверджувати, що досліджена ділянка в кінці XVIII – у XIX ст. була зайнята пізньосередньовічним християнським кладовищем. Слід відзначити, що об'єкти післямонгольського та пізньосередньовічного часу не зафіксовано. Поодинокі знахідки фрагментів вінець посудин зафіксовано в заповненні поховальних ям.

Житло та господарська споруда, розташовані безпосередньо поруч із ремісничими спорудами (гончарні горни) можуть бути датовані загалом другою половиною X ст. Більш ранні матеріали – ф-ти стінок та вінець ліпних посудин, виявлені в заповненні об'єктів, походять, вірогідно із зруйнованих культурних нашарувань доби бронзи – раннього залізного віку та I тис. н. е.

Задорожна О. Ф. (Київ)

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ СКЛАД ОЛЕВСЬКОЇ ВОЛОСТІ НЕМИРИЧІВ (XVI – середина XVII ст.)

Формування Олевської волості Немиричів можна прослідкувати з початку XVI ст. Вона почала складатися завдяки господарським наданням та віновим землям. Вперше Олевська волость згадується

1488 р., коли київський боярин Пирхайло просив київського воєводу дати йому «в держание волость Олевско, отодвинувши інших бояр». Маєтки ж, які пізніше стали власністю Немиричів, згадуються у 1511 р. у зв'язку з суперечкою Немири з князем Тимофієм Івановичем Капустою щодо сіл Масевичі, Хішино, Біловежі та Радомль, які Немира вважав материзною своєї дружини, сестри Остафія Дашковича. Інші маєтки потрапили до рук Немириного сина Івашка у 1518 р. через його дружину, сестру Юхна Обернейовича, який 1514 р. названий власником Волковицької землі, Сновидовичів, Довгосілля і Городища. Для прирощення тутешніх володінь Немиричі досить активно використовували застави й оренди. Одним з перших сіл, яке поповнило Олевську волость через заставу, стали Кисоричі.

Уявлення про обсяг Олевської волості Немиричів у другій половині XVI ст. дає подимний тариф 1571 р., згідно з яким Єсифу Івановичу належав Олевський замок, села Сновидовичі, Кисоричі, Довгосілля, Кабани, Лопатичі, Скорodne, Кузьмичі й Добрин. Розширюючи володіння, Єсиф Немирич 1578 р. купив у Івана Звіра Тишкевича село Хочин (Хочень). За неясних обставин до Немиричів перейшла й Ірова. У власності Матвія Єсифовича вона згадується з 1605 р., пізніше він належав Криштофові Матвійовичу, а після його баніції перейшов до Анни Немиричівни Велегловської, яку 1618 р. намагався вибити з володіння Стефан Немирич.

Після смерті Єсифа Немирича Олевська волость була поділена між його синами, причому Семен та Іван фактично лише утримувалися Матвієм з доходів цього маєтку. Зважаючи на слабке фізичне та розумове здоров'я старших синів, батько записав Іванові дожиттєвим правом с. Медведно, а його братові Семенові в цій частині володінь нічого не дісталось. Проте за кілька років Іванові та Семенові вдалося довести своє право на частину олевський маєтків. Андрієві Єсифовичу перейшла чверть волості з селами Хочин, Копища, Сновидовичі, Кисоричі, Хішин, Радовле, Довгосілля, Кабани, Рудня. Після смерті Андрія у 1605 р. його часткою володіли брати Іван та Семен, а якоюсь частиною волості продовжував користуватися Стефан Андрійович (згадки за 1613 р.).

Після смерті Матвія відбувся поділ олевських маєтків між його синами Криштофом, Самійлом (Семеном) та Олександром (1617 р.). У дільчому акті з неясних причин пропущено Миколая, хоча 1618 р.

власниками часток в Олевську, Радовлі, Хішині, Довгосіллі та Хочині названі всі чотири сини Матвія. У 1618 р. в олевській маєтці намагався ув'язатися Стефан Андрійович, якому Криштоф Немирич записав Хочин, Раву (Рову) і Копища. Частку Семена Єсифовича успадкували Іванові дочки Федора та Теофілія, які 1638 р. уступили їх Юрію Немиричу. Таким чином, на 1640 р. половина Олевської волості була зосереджена в руках Юрія, складаючись на той час із Олевська, Сновидовичів, Довгосілля, Хішина, Хочина, Радовля, Столпна, Красного, Рудні Хішинської, Рудні Бистринської, Рудні Лукавицької, Рудні Залавської, Рудні Лепошуцької, Рудні Зертойської та новозаснованих слобід Дертта й Зомеліна. Інша половина волості належала його дядькові Олександру Матвійовичу. У 1649 р. Олександрову частину привласнив Юрійов брат Владислав, силою захопивши Олевськ із замком та села й присілки волості. Невдовзі їх зумів відібрати кн. Самуель Кароль Корецький, опікун молодшого Олександрового сина Юзефа Кароля. У 1652 р. Юзеф Кароль став повноправним власником цих маєтків.

На середину XVII ст. Олевська волость межувала з багатьма маєтками, сягаючи на заході Волинського воєводства, на півдні межуючи з церковними селами Жубровичі та Зубковичі, на сході – із Лугинською волостью, Замисловичами, Собічином і Журжевичами. Від самого початку формування ця волость не становила цілісності. У різний час до неї належали маєтки не лише в безпосередній близькості від Олевська, а й на території сучасної Білорусі (Скородне, Кузьмичі та Добрин), а також територіально близькі до Приборської волості Кабани. Можливо, це пояснювалося тим, що згадані села давніше належали до Овруцького замку. Іншим фактором міг виступати тимчасовий характер надання, що теоретично не передбачало розширення «адміністративного апарату» волості. Не виключено й те, що належність до того чи іншого ключа визначалася конкретним урядником. За нашими підрахунками у другій половині XVI ст. Немиричам в Олевській волості належало 1 місто і принаймні 19 сіл. До середини XVII ст. волость налічувала 2 міста (Добромир і Олевськ), 1 м-ко (Білокоровичі) та бл. 40 сіл і рудень, 5 з яких були слободами. Загальна площа усіх маєтків, які будь-коли входили до Олевської волості, становила 2209 км², що складало 15 % від усіх володінь Немиричів.

РОЗВІДКИ НА ГОРОДИЩІ У СЕЛИЩІ РАТНЕ

Ратне згадується в історичних джерелах лише з 1366 р. На Ратнівському городищі ніколи не проводилися стаціонарні археологічні дослідження. Невеликі шурфи на площадці заклав у 1960-х рр. П. Раппопорт.

Метою розвідок було уточнення характеру та сучасного стану пам'ятки, зони поширення та глибини залягання культурного шару на дитинці городища.

Городище знаходиться на південно-західній околиці селища, в урочищі «Замок». Воно відноситься до «острівного» типу, займає невелику площадку (острів) серед заболоченої території. Діаметр «острівка» складає 60 м. В'їзд до городища йде на заході по вузькому перешийку. Площадка має неправильну у плані форму, підвищується над болотом на 2-3 м. У східній частині городища є невелике підвищення, яке П. Раппопорт вважав залишками дерев'яної вежі XIV ст. За традицією, яка йде від того ж П. Раппопорта, городище датується XII-XIV ст.

У 2010 р. в різних частинах городища нами було закладено шість шурфів розмірами 2 x 2 м кожний. Стратиграфія шурфів показала перевідкладений характер ґрунту до позначки -0,40 м від сучасної поверхні, що пов'язано з інтенсивною оранкою на пам'ятці впродовж останніх 20 років. Загалом культурний шар являє собою гумусований супісок світло-коричневого кольору із вмістом глиняної обмазки, попелу, фрагментів кераміки і залягає у різних частинах городища до глибини -0,60–1,00 м від сучасної денної поверхні.

Серед чисельного керамічного матеріалу, виявлено у шурфах та на поверхні пам'ятки привертає увагу ліпна та кружальна кераміка VIII-IX ст. Лука-Райковецької культури, що дає можливість припустити, про існування городища вже у ранньослов'янській час.

Виявлено також фрагменти кружальної кераміки давньоруського часу XII ст., XIV ст., XVI ст., XVII-XVIII ст. Отже, можливо припустити, що городище виникло ще у ранньослов'янський період. Його вигідне розташування на торговельному шляху до Берестя зберегло його існування впродовж середньовіччя.

Златогорський О. (Луцьк), Демедюк С. (Шацьк)

РЯТІВНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У СЕЛИЩІ ШАЦЬК НА ВОЛИНІ 2009–2010 рр.

Археологічні дослідження на території багатошарового поселення та давньоруського городища на східній околиці смт. Шацьк Волинської обл. (урочище «Сад») проводилися експедицією ДП «Волинські старожитності» під керівництвом Златогорського О. (2009 р.) і Демедюка С. (2010 р.).

За сезон 2009 р. багатошарова пам'ятка досліджувалася двома розкопами загальною площею 384 м². Розкопки проводились за класичною методикою. В найвищій точці було забито репер і відбито нульову позначку. Розкоп № 1 розмірами 192 м² закладено у центральній частині пам'ятки. Орієнтований він за сторонами світу. Глибина розкопу становила 0,80 м від сучасного рівня. В розкопі було виявлено і досліджено 9 об'єктів. З них: 6 споруд і 1 яма XIII-XIV ст.; 1 споруда XV-XVI ст.; 1 яма невизначеного часу.

Розкоп № 2 розмірами 96 м² закладено з північної сторони розкопу № 1. Орієнтований він за сторонами світу. Глибина розкопу становила 0,60-0,80 м від сучасного рівня. В розкопі було виявлено і досліджено 5 об'єктів. З них: 3 споруди XI-XII ст.; 2 споруди XIII-XIV ст.

За сезон 2010 р. пам'ятка досліджувалась одним розкопом та двома траншеями для виявлення можливих укріплень городища. Розкоп № 3 закладено північніше розкопу № 2 2009 р., таким чином збережено послідовність вивчення пам'ятки. Кутами розкоп орієнтований за сторонами світу з незначним відхиленням. Запланована площа для дослідження загальним розкопом № 3 – 84 м², траншеями № 1 і №2 – 64 м².

Знахідки в межах культурного шару були перевідкладені. Відмічено рівномірне насичення різночасових матеріалів по мірі заглиблення, і практична відсутність їх нижче глибини -0,6 м. В перехідному шарі тільки епізодично траплялись матеріали епохи раннього заліза та вельбарської культури.

Всього виявлено і досліджено 8 об'єктів. З них: 2 ровоподібні давньоруські споруди та 2 ями XI-XII ст., 2 ями лежницької групи IX-VII ст. до н. е. і 1 яма вельбарської культури (II-IV ст. н. е.)

На південно-східній межі городища закладено траншею №1 розмірами 1 x 8 м. Траншея орієнтована по лінії північ-південь, роз-

ташована за 90 м на південний Схід від розкопу № 3. На цій ділянці зафіксовано наступну стратиграфію: до глибини 0,5-0,7 м залягав темно-сірий дерново-підзолистий ґрунт з вкрапленнями перепаленої глини і вугілля, нижче знаходився шар сірого піску потужністю 0,1-0,2 м, який лежав на материковому піску жовто-сірого кольору. В даній траншеї жодного об'єкту не зафіксовано

В центральній частині городища закладено траншею № 2 розмірами 1 х 8 м, розташовану за 60 м на північний Захід від розкопу № 3. Рельєф на місці траншеї являє собою пониззя північного схилу гори – ймовірного дитинця. Траншея орієнтована по лінії північний Захід – Південь. Виявлено 1 споруду XIV-XV ст.

В результаті досліджень існує ймовірність віднести давньоруське городище у Шацьку до городищ без валів, що мають штучну форму (за П. Раппопортом). Такі городища X-XI ст. відомі у Ветлах, Яревищі, Зайончку.

Привертають також увагу численні індивідуальні знахідки давньоруського часу: торгові пломби XI-XIV ст., візантійський фоліс XI-XII ст., празькі гроші XIII-XIV ст., нагільні хрестики XI-XIV ст., фрагменти металевих браслетів XI-XII ст., персні XI-XIV ст., різноманітні накладки X-XV ст., наконечники стріл X-XV ст., кресала X-XV ст., шпори XI-XV ст., сокири XI-XV ст., підкови XI-XV ст., а також дві княжі вислі печатки-булли XI-XII ст.

За результатами досліджень та аналізу літописних джерел автори припускають, що давньоруське городище у Шацьку – це літописне городище «Рай», яке раніше в літературі ідентифікувалося з городищем у с. Яревище Старовижівського р-ну.

Капустін К. М. (Київ)

ЗАМКИ СЕРЕДИНИ XIII–XV ст. НА ПРАВОБЕРЕЖЖІ КИЇВСЬКОЇ ЗЕМЛІ

Наукові студії з історії Київської землі середини XIII-XV ст. були б не повними без аналізу топографії пам'яток, характеристики матеріальної культури укріплень Київщини золотоординського

та литовського часів. Необхідно одразу зазначити, що сучасний стан джерел (і передусім археологічних) дозволяє лише окреслити основні шляхи розв'язання зазначеної проблеми.

На думку М. Грушевського, при спорудженні замку важливу роль відігравала місцевість, в якій планувалося звести укріплення: «желательнo было, чтобы замок стоял на горе по возможности высокой, недоступной, господствующей над основной местностью, по близости воды». Аналіз топографії укріплених поселень, на яких виявлено матеріали золотоординського та литовського часів, показав, що абсолютна більшість городищ розташована на місцях укріплень давньоруського часу. Зокрема, Житомирський замок знаходиться на мису високого лівого берега р. Кам'янка, обмеженого з півночі та південного заходу глибокими ярами. Тут виявлено матеріали IX-XIII ст. та XIII-XV ст. У Черкасах городище займає плато, витягнуте вздовж річки і обмежене з трьох сторін крутими схилами, а з напільної – ровом глибиною 1-2 м. Під час розкопок вдалося зібрати грубу ліпну кераміку доби бронзи-ранньозалізного часу, лощену зарубинецьку, давньоруську, а також уламки посуду XIV-XVI ст. В цілому для другої половини XIII-XV ст. характерне використання оборонних споруд давньоруського, значно рідше – слов'янського або ранньозалізного часів.

Основним будівельним матеріалом, як і у попередній історичній період, залишалося дерево (сосна, дуб). Збереженню сталих прийомів фортифікаційного будівництва сприяла низка об'єктивних причин. По-перше, сприятливе географічне розташування дозволяло швидко і «дешево» звести необхідні укріплення. По-друге, такі роботи не потребували спеціально підготовлених фахівців, достатньо було теслі або звичайного лісоруба (зокрема, наприкінці XV ст. із Подніпровських волостей король Казимир направляв людей ремонтувати Київський замок, а Черкаський відновлювався «добродеревцями из верховных волостей»). По-третє, дерев'яно-земляні конструкції, звісно, за умов належного догляду, могли витримувати багатоденну облогу. Так, у 1552 р. Черкаський замок протягом тридцяти днів успішно протистояв військам хана Сагдет Гірея.

Розміри укріплень також різнилися. Наприклад, у Каневі на підвищеній ділянці мису у вигляді останцю збереглися залишки внутрішнього укріплення овальної форми площею 0,36 га; в с. Трипілля

укріплений майданчик загальною площею 1,2 га займає підвищення палео-острова правого берега р. Дніпра при впадінні р. Красна; в Житомирі розміри укріплень сягають 4,5 га. Найбільшим, ймовірно, був Київський замок, який, за підрахунками Закревського, займав площу 3200 кв. сажнів.

Замкові стіни, як правило, зводилися з соснових, рідше – дубових колод окремими зрубамі, які в люстраціях названі городнями. Розміри останніх не були уніфікованими і коливалися від 1^{1/2} сажнів до 3^{1/2} сажнів. В залежності від площі замку варіювалася і кількість городень. Так, у Черкасах укріплення склалися з 24 городень, в Чорнобилі – з 18, в Києві – зі 133 тощо. Деяку іншу техніку зведення стін зафіксовано в Овручі, де було споруджено дубовий та сосновий гострокіл. Для підвищення обороноздатності укріплень стіни обмащувалися глиною та присипалися піском, що утримувався хмизовим плотом.

Верхні частини укріплень мали криті рублені парапети – бланкування або обланки, в яких вирубувалися отвори для стрільби – підсябиття. В систему укріплень входили також башти. Їх кількість, розміри та конфігурація були довільними. Зокрема, за даними люстрації 1552 р. до складу укріплень Київського замку входило 14 шестикутних та одна чотирикутна трьохярусна вежа.

Замок відокремлювався від міста глибоким ровом, заповненим водою. Такі конструкції відомі за даними люстрацій у Житомирському, Овруцькому, Трипільському, Черкаському, Чорнобильському замках. Для в'їзду на територію укріплення споруджували стаціонарний (Житомир, Чорнобиль) або підйомний (Черкаси) мости.

Для забезпечення фортеці водою всередині укріплень робили спеціальні водозбірники, або викопували колодязі (Київ, Черкаси); в Житомирі для цих потреб побудували водопровід із глиняних труб.

Як бачимо, замки Київської землі середини XIII-XV ст. зводилися з урахуванням досягнень оборонного зодчества давньоруського часу. Це були дерев'яно-земляні конструкції, пристосовані до потреб часу, як то, влаштування спеціальних бійниць для вогнепальної зброї, гарматних майданчиків тощо.

Подальші археологічні дослідження дозволять спростувати або підтвердити свідчення писемних джерел, простежити еволюцію або, можливо, деградацію фортифікаційних споруд протягом золотоординського та литовського часів.

АРХЕАЛАГІЧНЫЯ ДАСЛЕДАВАННІ ГАРАДЗІШЧА І ВЯЛІКАГА ПАСАДА ПОЛАЦКА ў 2009 г.

У 2009 г.на тэрыторыі Полацка аўтарам дадзенага паведамлення былі праведзены працы на тэрыторыі старажытнага цэнтра Полацка – гарадзішча і на тэрыторыі Вялікага пасада. На тэрыторыі гарадзішча працы праводзіліся з мэтай атрымання больш дакладнай інфармацыі аб першапачатковым этапе станаўлення г. Полацка. З гэтай мэтай, у паўднёвай частцы гарадзішча быў закладзены і даследаваны шурф, плошчай 8 м². Магутнасць культурнага пласта ў шурфе вагалася ў межах 1,2-1,35 м. Культурны пласт складаўся з цёмна-шэрай супесі з праслойкамі вуголляў (у ніжняй частцы шурфа) і мелкімі ўключэннямі пяску. Асноўнай асаблівасцю пласта з’яўляўся яго “перамяшаны характар”, што вынікала з таго факту, што на месцы гарадзішча ў XVII–XVIII ст.ст. існавалі могілкі. У выніку, з шурфа было вынута 12 часткова ці поўнасцю захаваных пахаванняў. Невялікія лінзы некрутага культурнага пласта былі зафіксаваны толькі ў ніжняй частцы шурфа, у якой, на ўзроўні 0,2-0,15 м вышэй мацерыка было зафіксавана 4 фрагменты дзірхамаў, якія мелі сляды ўздзеяння агню. Манеты былі вызначаны Вяч. С. Куляшовым (Расія, Эрмітаж). Згодна з яго вызначэннем, самая ранняя дата аднаго з 4-х фрагментаў манет вагаецца ў межах 795/796–803 гг., астатнія 3 фрагмента – не пазнейшыя за 831/832 гг. З мацерыковай ямы паходзіў і пяты фрагмент дзірхама, але ён быў моцна абрэзаны і храналагічна дакладна не ідэнтыфікуецца. Перыяд бытавання манет дапаўняўся і знаходкай у шурфе керамікі культуры смаленска-полацкіх доўгіх курганоў. Такім чынам былі атрыманы дакладныя храналагічныя маркеры на полацкім гарадзішчы, іх сувязь з пажарам не выклікае сумненняў. Для суаднясення пажара сярэдзіны –2-й паловы IX ст. з канкрэтнай гістарычнай падзеяй не хапае археалагічных даных.

Акрамя гарадзішча ў 2009 г. археалагічныя працы праводзіліся ў паўночнай (вул. Ф. Скарыны) і заходняй (пл. Свабоды) частцы Вялікага пасада. Неабходнасць археалагічных прац на Вялікім пасадзе была выклікана будаўнічай актыўнасцю, што вызначыла іх выратавальны характар. Асноўным аб’ектам археалагічных прац з’явіўся катлаван,

плошчай 1045,5 м² для будучага будынка на вул. Ф. Скарыны. Пры распрацоўцы катлавана было зафіксавана амаль поўнае знішчэнне культурнага пласта ў выніку будаўніцтва кацельні ў 30-я гг. XX ст. Верхняя частка слоя, магутнасцю 0,5–0,7 м насіла баластны характар і ўтрымлівала матэрыялы XIX–XX ст.ст., сярод якіх фіксавалася пяшчаная падсыпка, цэгла і тэхнічнае смеце. У ніжняй частцы катлавана для археалагічных раскопак была вызначана плошча 244 м² на 4-х асобна захаваных участках.

Культурны пласт на вызначаных участках захаваўся магутнасцю 0,1–0,45 м, меў пашкоджанні і месцамі ўтрымліваў уключэнні рэшткаў сучасных камунікацый (цэгла, чыгунныя і металічныя трубы ў цэнтральнай і ўсходняй частцы раскопа; шчэбень, кабель і цэгла – у заходняй частцы раскопа. На некаторых участках у верхняй частцы пласта прасочваліся матэрыялы XV–XVI ст.ст. Пры далейшых працах было выяўлена шмат керамічнага посуду XI–XIII ст.ст., які суадносіўся з перыядам інтэнсіўнай жыццядзейнасці ў гэтай частцы пасаду. Да падобных артэфактаў належылі таксама фрагменты амфар, шыферныя прасліцы і інш. У сярэдняй і ніжняй частках пласта прасочваліся вапнавыя праслойкі і праслойкі абпаленай гліны са слядамі пажару. Паказальна, што ў цэнтральнай частцы раскопа мацярык таксама меў сляды перапалу. Падчас працы на раскопе былі выяўлены некаторыя аб’екты XI–XIII ст.ст. і мацерыковыя ямы. Доследы засведчылі наяўнасць некаторых рамесных заняткаў насельніцтва пасада ў перыяд XI–XIII ст.ст. У гэтай частцы пасада, за 30 м ад р. Палаты развівалася апрацоўка метала (выяўлены асобныя шлакі і праслойка з імі, соплы), апрацоўка скуры (вапна), шавецкая справа (адмысловыя бронзавыя іглы), апрацоўка косткі (нарыхтоўкі з косткі), бандарная справа (уторная піла) і гандлёвая дзейнасць. На апошні з указаных сегментаў дзейнасці ўказваюць знаходкі таварных свінцовых пломбаў (з літарным абазначэннем), фрагмент складных шалёў і манета, падражанне дзірхама канца X ст. У якасці ранніх храналагічных маркераў у гэтай частцы пасада выступалі асобныя фрагменты гаршкоў к. X – 1-й паловы XI ст., спражкі, фрагмент аднабаковага касцянога грэбеня, касцяныя праколкі. Перыяд XIV – XV ст.ст. па асобных артэфактах фіксуецца фрагментарна. Да матэрыялаў XVI – XVIII ст.ст. адносіцца прадстаўнічая калекцыя тэракотавага і палівана посуду, рэшткі пабудовы, каробкавая кафлі-

на з выявай герба Бенідзікта Паўла Сапегі (2-я палова XVII ст.) і шырокае кола прадметаў пабытовага характару (нажы, абутковыя падкоўкі, гузікі і інш.).

Археалагічны наглядна плошчы Свабоды (заходняя частка Вялікага пасада) праводзіўся падчас пракладкі траншэі цеплазабеспячэння. Культурны пласт у верхняй частцы траншэі меў перамяшаны характар і ўтрымліваў кавалкі цэглы (у тым ліку, цэглы-пальчаткі, памеры: 6 x 14,5 x ? см; 6,5 x 12,5 x ? см; 6,5 x 13,5 x ? см; 7,5 x 14,5 x ? см), рэшткі падмуркаў храма Найсвяцейшай дзевы Марыі, пашкоджаныя косткі чалавечых пахаванняў, кавалкі каробкавай кафлі з палівай, посуд XVI–XVII ст.ст. У ніжняй частцы траншэі фіксаваўся часткова захаваны цёмна-шэры, з вуголлямі, пласт XI–XIII ст.ст., які добра ідэнтыфікаваўся на керамічнаму посуду. У гэтай частцы траншэі былі выяўлены асобныя вуголлі, вапна, кавалкі бурштыну. Бурштын ў Полацку прасочваецца ў перыяд IX – сярэдзіны XII ст.ст. Сярод іншых складнікаў стратыграфіі ніжняй часткі траншэі адзначым праслойкі шчапы і вапны.

Такім чынам, археалагічныя доследы 2009 г. у Полацку дазволілі ўдакладніць некаторыя пытанні. Былі знойдзены дакладныя храналагічныя маркеры для гарадзішча Полацка. Вынікам раскопак у паўночнай частцы Вялікага пасада з’яўлялася ўдакладненне характару фарміравання пасада, які першапачаткова не меў рэгулярнай, паквартальнай забудовы з пражываннем рамеснікаў адной спецыяльнасці. У заходняй частцы Вялікага пасада засведчаны культурны пласт, які меў усе характэрныя асаблівасці, вядомыя на аснове ранейшых доследаў.

Козюба В. К. (Київ)

ПРОБЛЕМА СТВОРЕННЯ АРХЕОЛОГІЧНОЇ КАРТИ ВЕЛИКОГО КИЄВА

Сучасны Київ займае значную тэрыторыю з абох берагів Дніпра. Землі, падпарадкаваныя кіевській міськраді (Великий Київ), маюць загалёную плошчу 835 км², а відстань між крайнімі пунктамі міського

кордону як по лінії Захід-Схід, так і по лінії Північ-Південь сягає 42 км. За площею територію, підпорядковану місту, можна співставити з розміром пересічного адміністративного району України.

Територія Великого Києва є унікальною, оскільки тут на обмеженій площі сконцентрувалось велике різноманіття фізико-географічних зон, ґрунтів, рельєфу, ландшафтів. По ній проходить кордон, що розділяє зони Полісся та Лісостепу. Перша з них характеризується морено-водольодовиковим ерозійним ландшафтом і займає західну частину міста. До зони Лісостепу належить лесовий ерозійний ландшафт, який, власне, і пов'язаний з київськими горами, що простяглися від Куренівки до Пирогова, а також плаский, утворений давнім річищем Дніпра, давньоалювіальний ландшафт лівобережжя та, частково, правобережжя міста. Крім того, долини Дніпра і Десни утворили заплавно-лучні ландшафти, присутні в обох названих зонах. З ландшафтами, відповідно, пов'язані і 3 типи ґрунтів Великого Києва – дерново-підзолисті (східна частина лівобережжя, північно-західна і південна частини), сірі лісові (центральна і південно-західна частини), лучні і болотяні (долини Дніпра і найбільших його допливів, Десни, допливів Ірпеня в межах міста).

Найбільші успіхи в археологічному вивченні Києва пов'язані, природно, з дослідженнями появи і функціонування міста у середньовіччі. Разом із тим на території Великого Києва широкою площею розкопувались пам'ятки окремих епох, які свого часу стали знаковими у дослідженні археологічних пам'яток України. Серед них – Кирилівська стоянка доби пізнього палеоліту, Краснохутірський могильник доби пізнього трипілля та Корчуватський могильник зарубинецької культури. На жаль, серед відомих чисельних археологічних матеріалів з території міста пам'ятки з точною локалізацією, визначеними площею і розміром становлять одиниці, а переважну кількість складають знахідки окремих речей, об'єктів, скарбів, монет.

В історії археологічного вивчення Києва було тільки 2 періоди, коли дослідниками цілеспрямовано обстежувались певні території міста для пошуку пам'яток, тобто, провадилися археологічні розвідки. На рубежі XIX-XX ст. пошуками з подальшими розкопками виявлених пам'яток займався В. В. Хвойка, який обстежив київські гори – Старокиївську, Замкову, Щекавицю, Кирилівські висоти, на

яких виявив понад десяток пам'яток – стоянок, селищ, могильників від палеоліту до часів Давньої Русі. Значну кількість нових пам'яток дали розвідки кінця 40-х – початку 50-х рр. ХХ ст., коли в рамках експедиції „Великий Київ” було проведено обстеження кількох приміських районів Києва. Згодом і до сьогодні пошук і вивчення нових археологічних пам'яток столиці здійснюється лише в рамках окремих спостережень за земляними роботами.

Накопичений матеріал до археологічної карти Києва науково реалізовувався у кількох формах. Серед них – створення власне археологічних карт міста чи його районів (В. Б. Антонович, В. В. Хвойка, І. М. Самойловський, С. Р. Кілієвич), огляд археологічних пам'яток у контексті передісторії Києва (І. О. Іванцов, М. Ю. Брайчевський, Д. Я. Телегін), аналіз пам'яток окремих археологічних культур і епох на території міста або окремих категорій знахідок чи об'єктів (монети, скарби, поховання, печери) (М. Ф. Біляшівський, В. М. Даниленко, І. М. Самойловський, О. Г. Шапошнікова, Д. Я. Телегін, Ю. М. Захарук, В. О. Круц, М.Ю. Брайчевський, В. Г. Ляскоронський, П. П. Толочко, І. І. Мовчан, Т. А. Бобровський та інші).

Розпорошеність у територіальному і культурно-хронологічному підходах до вивчення археологічних пам'яток Великого Києва призвела до відсутності загальної об'єктивної і доступної бази їх вивчення, точної локалізації переважної більшості пам'яток і незнання їхньої загальної кількості. На сьогодні їх відомо понад 100 (у офіційному Зводі пам'яток історії і культури України значиться близько 30), але, враховуючи щільність виявлених пам'яток на прилеглих до міста територіях, їхня кількість має бути у кілька разів більшою.

Іншою метою створення археологічної карти Великого Києва є пошук, виявлення, фіксація нових пам'яток з їхнім подальшим обов'язковим взяттям на пам'яткоохоронний облік. Це завдання є дуже актуальним, оскільки місто постійно розбудовується, а окремі ділянки землі передаються у приватну власність. Виявлення і паспортизація археологічних пам'яток Києва дозволять загальмувати протизаконний процес їхньої часткової руйнації або повного знищення.

Можна відзначити 3 головні напрямки у реалізації створення карти: 1) систематизація архівних, фондкових і опублікованих матеріалів, накопичених протягом ХІХ – поч. ХХІ ст.; 2) проведення су-

цільних розвідок із шурфуванням на доступних для цього ділянках; 3) створення загальної стандартизованої бази даних з картографуванням пам'яток.

Стратегічним завданням при проведенні розвідок території Великого Києва є обстеження усіх збережених і доступних ділянок на берегах Дніпра, Ірпеня, Либеді, Сирця, Борщагівки та в басейнах їхніх допливів. Важливим є обстеження районів і ділянок, які за новим генпланом розвитку Києва до 2025 р. мають бути забудовані в найближче десятиліття.

За щільністю житлової і промислової забудови, масштабом антропогенного впливу на рельєф і, відповідно, ступенем збереженості історичного ландшафту і культурного шару пам'яток територію Великого Києва можна умовно розділити на 3 зони. До першої – історичного ядра міста – відноситься територія правого берега Дніпра у трикутнику між долинами річок Сирець і Либідь. Вона забудована надзвичайно щільно, крім окремих зелених площ (Центральний парк, парк „Нивки”, ботанічні сади). До другої зони можна віднести міську забудову лівобережжя та правого берега поза межами історичного ядра. Тут збереглися окремі, поки не забудовані, площі, а також паркові і лісові масиви (Березовий і Сирецький гаї, Скарбовий і Голосіївський ліси, Лиса гора, Труханів острів та інші), обстеження яких найбільш актуальне з огляду розширення забудови. Третя зона – великі лісові масиви околиць Києва – Дарницького лісу на сході, Пуща-Водицького на північному заході, Святошинського на заході і Конча-Заспинського на півдні. Вони займають приблизно половину загальної міської площі.

При створенні археологічної карти Великого Києва паралельно потрібно вирішувати і інші завдання – реконструкції давнього рельєфу, гідромережі, комунікацій (давні шляхи, переправи), складання карти мікротопонімів. У перспективі це дозволить вийти на палеоекологічні та історико-географічні узагальнення, простежити закономірності системи заселення київського регіону у різні історичні епохи, уточнити фактори виникнення Києва і взаємозв'язку столиці Давньої Русі з її найближчою (у радіусі до 20 км) окологою.

Ф. А. КОЗУБОВСЬКИЙ ТА КОРОСТЕНСЬКИЙ МУЗЕЙ

Федір Андрійович Козубовський народився 1895 р. Місцем народження в більшості джерел зазначено с.Богушево на Пінщині (сучасна Білорусь), хоча сам Ф.А.Козубовський зазначає, що народився на Рівенщині, Волинської губ. від батьків селян, а до Богушево родина переїхала двома роками пізніше.

У 1907 р. Ф.А. Козубовський закінчив сільську школу і був відраджений вчитися до Учительської Семінарії, яку закінчив 1912 р. Після того вступив до Смоленського Учительського Інституту. У 1915 р., по закінченні Інституту був закликаний на військову службу. Демобілізувався 1917 р. і під час окупації України німцями, залишився працювати в підпіллі. Працював по підготовці повстання на Поліссі 1918 р. Під час партизанських операцій у 1919 р. був захоплений в полон. Утік з військового шпиталю.

З 1920 р. був командиром загону Червоної Армії. По закінченні громадянської війни перейшов на працю до НКО Білорусі, викладав та очолював Інструкторську Колегію Повітнаросвіти та був членом Наукового Т-ва Случчини. Після остаточної демобілізації переїхав на працю до Овруча на Волині, де з 21/IX працював Зав. Повітовим Соцвихом, лектором педагогічної школи, членом-співробітником Овруцького Повітового Музею по відділу історико-археологічному. В серпні 1922 року перейшов на працю до Коростенського Повітового відділу Наросвіти та залізничного культурного відділу вузла на посаду Інспектора Соцвиху.

Зосені 1923 року перейшов на працю співробітника-уповноваженого Волинського Науково-дослідного Музею. З перенесенням округи з Овруча до Коростеня туди переводиться і музей з колекціями та бібліотекою, спершу як філіал Волинського Музею. З початку 1924 р. Ф.А.Козубовському доручається організація цього філіалу. Того ж року філіал музею в Коростені відокремлюється в самостійну установу і за рішенням окрвиконкому відкривається Коростенський окружний музей краєзнавства ОВК затверджує Ф.А.Козубовського завідуючимі Музеєм. З 1925 року, із заснуванням Волинської Археологічної Секції Ф.А.Козубовського обрано членом цієї Секції.

Впродовж перших польових сезонів Ф.А.Козубовський проводив археологічні дослідження під безпосереднім керівництвом Зав. Археологічним Відділом Волинського Музею – археолога С.С. Гамченка 3 1926 року, за дорученням ВУАКу археологічні дослідження на Коростенщині проводив вже самостійно.

З дослідницьких праць Ф.А.Козубовського вийшла книжечка “Записки про дослідження археологічні року 1925 коло м. Коростеня”.

3 1926 року на Ф.А.Козубовського, як на члена Окрвиконкому, покладені обов’язки керівника Округовою Інспектурою Наросвіти.

На цей час він вже одружений та має двох дітей. Прагне вдосконалити науковий фах, що важко реалізувати в умовах провінційного містечка. Про ці бажання дізнаємося з листа Ф.А.Козубовського, датованого кінцем 1926 року

«... з 1923 і початку 1924 року я остаточно оформив свій перехід на науково-дослідчу працю й працюю в галузі історії матеріальної культури під керівництвом, переважно археолога Гамченка С.С.

... з 1924 року в Коростені, мною, з пропозиції ОВК, організований й працює Краєзнавчий Округовий музей ...

... минулого року я мав змогу, за допомогою тт. Островського й Русакова перейти на практичну працю до Академії Історії Матеріальної Культури в Москву, але відсутність засобів до існування при чималій сім’ї, примусила мене відкласти цю мою найкращу мрію. ... мені обіцяно перевод на кращу роботу в культурні центри (Полтаву чи Вінницю). Це їй досі залишилось обіцяною.

... моїм особистим бажанням є – не поривати з науково-дослідною працею. Кваліфікуватися в умовах Коростеня при відсутності наукових закладів, бібліотек, лабораторій – річ немислима.

... Мушу ще сказати, що тепер доводиться працювати дуже багачко: в Музеї працюю виключно уночі; добре що хоч електрику провели!»

На кінець 20-х років Ф.А.Козубовський є членом цілої низки наукових товариств та гуртків: фундатор й секретар Наукового Коростенського Товариства, член археологічної секції Волинського НД Музею, член Одеської Комісії краєзнавства, член президії Одеського Укр. бібліографічного Товариства, член археологічної секції ОНТ, член Товариства Істориків Марксистів в Одесі, керівник гуртків і

шкіл політичних знань підвищеного типу.

Музей під керівництвом Ф.А.Козубовського, маючи обмежений штат співробітників, залучає до роботи аматорів та проводить етнографічні, геологічні, і, безумовно, археологічні розвідки і дослідження. Ф.А.Козубовський намагається мірою сил та можливостей здійснити розвідки, описи, фотографії та обміри коростеньських старожитностей, преш за все всіх коростеньських городищ. *«Моєю невеличкою працею я не міг перевести повних вичерпуючих дослідів такого широкого археологічного поля, яким є м. Коростень. Це був початок для послідууючої праці багатьох років коли не для мене, то принаймні для інших дослідників.»* *«Зростаючий й «американізуючийся» город зітре решту пам'яток археологічних. Тому так гостро відчувається потреба в як-найскорішому археологічному дослідженні Коростеньських першоджерел».*

З 1929 (1930?) року він стає аспірантом відомого дослідника старожитностей М.Ф.Болтенко (на той час директор Всеукраїнського історичного музею в Одесі, сучасна назва ОАМ), вірогідніше за все – в аспірантурі музею (започаткована з 1924 року) Проте нестача професіоналів, тим більше професіоналів з партійним квитком в кишені (Ф.А.Козубовський став членом партії в 1928 році), не сприяє реалізації особистих інтересів та покликань. До Одеси Ф.А.Козубовського переводять з Коростеня на початку грудня 1929 року на високу посаду директора Одеської державної публічної бібліотеки. Скоріш за все переводять несподівано і наказують негайно прибути до нового місця роботи. Тому через десять днів після вступу до обов'язків, він виїжджає на тиждень до Коростеня (напевно для перевезення родини).

В той же час Ф.А.Козубовський встигає бувати й на розкопках в Побужжі і залишається на посаді округового інспектора по Коростеньській окрузі. У 1932 р Ф.А.Козубовського переводять для роботи у Київ, з наступного року він очолює Секцію історії матеріальної культури УАН, з 1934 р. – Інститут історії матеріальної культури. 1936 р. дослідника заарештовано, 1938 р. – страчено.

ГОРОДИЩА ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ НА АРХЕОЛОГІЧНІЙ КАРТІ В. Б. АНТОНОВИЧА

Першими дослідниками городищ Волинської губернії були В. Б. Антонович та Д. Я. Самоквасов. Лише через століття їх роботу продовжили М. П. Кучера та А. В. Куза, які склали свій каталог давньоруських городищ, що частково містив і матеріали В. Б. Антоновича. Серед сучасних досліджень варто відзначити праці В. К. Козюби, в яких автор дав прив'язки розташування городищ Житомирщини за В. Б. Антоновичем відповідно до сучасного адміністративно-територіального поділу та співставив їх з каталогом А. В. Кузи та М. П. Кучери. Проте, В. К. Козюба розглянув лише пам'ятки сучасної Житомирщини, що складає тільки частину вищезазначеної території.

Археологічні відомості В. Б. Антонович почав активно збирати з початку 1870 -х рр. – це були як повідомлення про знахідки, так і та масштабні дослідження регіону, які в подальшому склали основу Археологічної карти Волинської губ. Певну інформацію про ці дослідження дають матеріали з фондів Інституту Рукопису Національної Бібліотеки України ім. Вернадського. Наприклад, "Замітки про розкопки і знайдені речі на Волині" (Ф.І №7847), "Заява пристава Острожського повіту Антоновичу про знайдене "изделие" (Ф.І №7848), "Реєстри городищ на Київщині і Волині" (Ф.І №7873) та ін.

З кінця 80-х рр. XIX ст. розпочинаються систематичні дослідження Волині В. Б. Антоновичем, ініційовані археологічними товариствами – Імператорською археологічною комісією та Московським археологічним товариством. 29 квітня 1887 року Імператорська археологічна комісія видала В. Б. Антоновичу Відкритий лист на розкопки в Житомирському, Овруцькому, Новоград-Волинському і Ровенському уїздах Волинської губернії, а також в уїздах Київської та Мінської губерній. Разом з листом була надіслана інструкція по камеральній обробці матеріалу. Поштовок до розкопок стали несанкціоновано розкопані С. С. Гамченком три кургани під Житомиром. Про підсумки проведених С. С. Гамченком робіт відомо з його записки Імператорській археологічній комісії, в якій він просив дозволу працювати під керівництвом В. Б. Антоновича.

1888 року В. Б. Антонович за завданням Московського Археологічного Товариства збирав відомості про археологічні знахідки на сучасних територіях Київської, Черкаської та Житомирської областей.

Відомості до археологічної карти В. Б. Антонович отримував кількома шляхами: передусім, завдяки вже згаданим стаціонарним розкопкам, та заміткам, зробленим під час археологічних розвідок; також виписував відомості з історичних джерел та профільних іноземних видань (вчений досконало володів французькою, польською та латинню); отримував інформацію про цікаві артефакти та місця знахідок від широкого кола кореспондентів; збирав повідомлення від офіційних осіб (наприклад: доповідні Пятковської, Троянівської, Чуднівської, Давидовської, Левковської волостей, тощо); оглядав колекції предметів старовини музеїв та приватних колекцій тощо. Як згадує учень В. Б. Антоновича В. Г. Ляскоронський, впродовж життя професора: «... образовался целый рукописный архив историко-археологических заметок, расположенных в алфавитном порядке, под теми или другими буквами, по губерниям, областям и проч.».

Підсумком проведених В. Б. Антоновичем досліджень стала «Археологічна карта Волинської губернії», яка була опублікована в «Трудах XI археологического съезда» Т.1, М.1901, як додаток та видана окремим відбитком 1900 року, на підставі постанови Московського археологічного товариства. Карта складена як каталог пам'яток, подана за уїздами з конкретними географічними прив'язками по місцевості. Окремим додатком йде топонімічна карта із зазначенням місць розташування пам'яток, для позначення яких Антоновичем була розроблена спеціальна система позначок, які на карті відповідають різним типам поховань, курганам, стоянкам, валам, печерам, городищам тощо. Усього В. Б. Антонович зібрав відомості про 348 городищ, з них 88 мають власну назву та їх перелік поданий додатком після списку географічних назв.

За спогадами учнів відомо, що найбільший інтерес вчений проявляв саме до досліджень городищ. Прискіпливо, з притаманною лише йому скрупульозністю збирав відомості, особисто оглядав, виміряв та зробив плани багатьох городищ. Показував учням ці плани городищ та збирався опублікувати їх окремим виданням, але ця робота була не завершена у зв'язку зі смертю вченого.

ГАРАДЗІШЧА СВІСЛАЧ І ЯГО РОЛЯ ў СІСТЭМЕ РАССЕЛЕННЯ НА СЯРЭДНЯЙ БЯРЭЗІНЕ ў Х–ХІІІ ст.

На сярэдняй Бярэзіне адзначаецца “свіслацка-бярэзінская” групоўка археалагічных помнікаў Х–ХІІІ ст.ст. якая выклікае значную цікавасць з пункту гледжання засваення мікрарэгіёна, эвалюцыі і ўзроўня яго развіцця. У гэтым кампактным рэгіёне ў ніжнім цячэнні р. Свіслач і месцы яе ўпадзення ў р. Бярэзіну вядома шэсць гарадзішчаў (Паліцкае, Свіслач, Ялізава, Зборск I, II і Жужлянка), больш дзесятка селішчаў і каля 60 курганных могільнікаў.

У развіцці гэтага мікрарэгіёна з археалагічнымі помнікамі Х–ХІІІ ст.ст. назіраецца дзве стадыі. Першая стадыя (IX–X – пачатак XI ст.ст.) прадстаўлена раменскай і раннеганчарнай керамікай на гарадзішчы і селішчы Жужлянка, шэрагам знаходак гэтага часу (раскопкі Ю. Драгуна), а таксама курганамі з абрадам крэмацыі (в. Гарожка (ур. Вусце), Свіслач (?) і інш.). Жужлянка месціцца на шляху ад р. Днепр па рр. Бярэзіне, Свіслачы і Лошыцы да археалагічнага комплексу на р. Менка (АГРП), на якім таксама адзначана раменская кераміка і багаты слой Х–XI ст.ст. Адначасовы заняпад Менкаўскага АГРП, паселішча ў вярхоўях р. Лошыцы (плошча каля 8,5 га) і Жужлянкі можа ўказваць на іх пэўную сувязь, сінхроннасць росквіту і заняпаду.

У XI ст. працягваецца інтэнсіўнае засваенне мікрарэгіёна, што добра фіксуецца істотным павелічэннем колькасці курганных могільнікаў з абрадам інгумацыі на гарызонце, у насыпу і ў яме і характэрным інвентаром XI–XII ст.ст. (Брыцалавічы, Гарожка, Усціж, Ясень, Віркаў і інш.). Гэты мікрарэгіён складваецца ў дрыгавіцкім асяродку пра што сведчыць уласцівы ім інвентар (курганныя могільнікі Брыцалавічы, Гарожа, Віркаў, Пераколь, Лянёўка і інш.).

Заняпад АГРП на р. Менка і заснаванне ў другой палове XI ст. Менска на р. Свіслач, пабудова на мяжы XI–XII ст.ст. новага дзядзінца ў Ізяслаўі абумовілі большую ўвагу да абароны воднага шляху па р. Свіслач і сярэдняй Бярэзіне. Праявілася гэта, відаць, у актыўнай дзейнасці Глеба Усяслававіча Менскага па пашырэнню свайго Менскага ўдзела. У нашым выпадку адлюстраваннем гэтай дзейнасці

было аднаўленне жыцця на ланцужку гарадзішчаў па р. Бярэзіна. З канца XI–пачатку XII ст.ст. пачынаецца другі этап развіцця “свіслацкай” агламерацыі, калі ўзнікаюць гарадзішчы Свіслач, Паліцкае, Ялізава. Гэтыя добра ўмацаваныя гарадзішчы маркіруюць паўднёвую мяжу Полацкага княства і паўднёва-усходнюю Менскага.

Пры вывучэнні сістэмы рассялення X–XIII ст.ст. міжрэчча Бярэзіны і Дняпра намі была выдзелена т.зв. “свіслацкая” агламерацыя, якая мае свой “працяг” і ў развіцці дзяржаўнай Свіслацкай воласці XIV–XVII ст.ст. у складзе ВКЛ. Відавочна, што і ў познім сярэднявеччы цэнтральную ролю працягваў адыгрываць Свіслацкі замак. Выключнае месца ў рэгіёне належыць гарадзішчу (федальнаму замку) Свіслач, якое характарызуецца выгадным геастратэгічным размяшчэннем і багатай матэрыяльнай культурай. Культурны слой складае 1,7–2,2 м. Асноўная колькасць культурных адкладанняў звязана з XII – сярэдзінай XIII ст.ст. Раскопамі 2005–2007 гг. даследаваны рэшткі вялікай спаленай пабудовы памерамі каля 10 x 8 м. Комплекс “элітарных” матэрыялаў (фрагменты шлема з паўмаскай (тып 4 паводле А. Кірпічнікава), наверху і скрыжаванне меча (тып Т1, “куршскі”), фрагменты шпор, рэшткі булавы, амфары, залаты колт, гіра ад бязмена, мноства шклянных бранзалетаў і інш.) атрыманы пры раскопках гэтай часткі гарадзішча, дазваляе гаварыць аб высокім сацыяльным статусе ўладальніка гэтых рэчаў (мясцовы феадал (баярын, князь ?)) і аб тым, што выяўленая пабудова належыла менавіта яму. Трагічнае знішчэнне паселішча ў пажары можна суаднесці з раптоўным уварваннем атрада мангола-татар недзе ў сярэдзіне XIII ст., што даказваецца цэлай серыяй уласцівых ім наканечнікаў стрэл, жалезным кручком ад адкрытага калчана і касцяным навершам дрэўка значка невялікага воінскага падраздзялення мангола-татар.

Матэрыяльная культура гарадзішчаў Паліцкае, Зборск I і Ялізава непараўнальна бяднейшая за Свіслач. Культурны слой складае 0,3–0,6 м і слаі старажытнарускага часу стратыграфічна не выдзяляюцца. На гарадзішчах прысутнічае кераміка XII–XIII ст. ст. і асобныя рэчы гэтага часу. Гарадзішчы Паліцкае і Ялізава маглі выкарыстоўвацца ў якасці вартавых пунктаў на падыходзе да Свіслачы Не выключаецца існаванне на вялікай пляцоўцы Зборска I феадальнага двара.

Такім чынам, у невялікім рэгіёне ніжняй Свіслачы і сярэдняй Бярэзіны сканцэнтравана значная колькасць археалагічных помнікаў X–XIII ст.ст. даследаванне якіх дазваляе ставіць і вырашаць пытанні звязаныя з часам і шляхам засваення славянскім насельніцтвам тэрыторыі, узнаўлення сістэм рассялення, ландшафтнай прымеркаванасці, памераў, тапаграфіі, планіроўкі паселішчаў, узроўня развіцця матэрыяльнай і духоўнай культуры, сувязей, характарыстыцы пахавальнага абраду і рэчавых комплексаў, пэўных аспектаў сялянскага светаўспрымання і інш.

Курсите Я., Уртанс Ю. (Рига)

К ВОПРОСУ ОКАМЕННЫХ БАБАХ

Каменные изваяния, называемые каменными бабами, встречаются в широкой евразийской полосе, характерны они также у балтов и у славян. Можно предположить как общий, древний индоевропейский пласт, так и возможность параллельного возникновения данных каменных изваяний, поскольку балты и славяне проживали примерно в одинаковых географических и климатических условиях, как у одних, так и у других в древности был культ камней.

В докладе вопрос о каменных бабах рассматривается на основе собранных материалов в исследовательских экспедициях фольклористов, историков Латвийского университета и Академии культуры 2003—2010 гг. в бывшей Восточной и Западной Пруссии (нынешняя Калининградская область России; Вармия и Мазурия, Гданьск и окрестности в современной Польше), а также в Полесье Белоруссии и Западной Украины.

Прусские каменные изваяния, называемые 'baben' (Georg Hermanowski. Ostpreussen lexikon. Würzburg, 2004, 35–36), на данный момент представлены только как музейные экспонаты: выставлены в Бартошице, в Кетржине, где совсем недавно в замщице Поганово найден до сих пор неизвестный экземпляр каменной бабы (XI в.), в Гданьске у музея, в Ольштыне, в Пионерском, в Калининграде. В отличие от прусских каменных изваяний, которые потеряли свое

первоначальное место нахождения (за исключением Кетржина) и функцию (быть объектами поклонения), Полесские каменные бабы (с. Данилевичи, с. Малые Липляны, с. Боровое) в Гомельской области находятся в местах, где им поклоняется (в лесу, на краю кладбища, на краю села) и где их регулярно каждой весной (на Пасху) местные женщины переодевают и ставят подношения в виде хлеба, яиц, сладостей, а также денег. Дальнейшее развитие традиции каменных баб находит свое воплощение в архаичных каменных крестах, в которых своеобразно пересекаются языческая и христианская традиция.

Слово баба общего индоевропейского корня: *ide. *bhābh-/ *bāb-*. В разных индоевропейских языках оно обозначает почти полный спектр человеческих ипостасей: ребенка (англ. 'baby'), мужчину - отца ('babbo'), женщину — мать или просто старую женщину: латыш. 'bāba'; лит. 'bóba'; укр., польск., русск. 'baba'. (Karulis. *Latviešu etimoloģijas vārdnīca*, I, Rīga, 1992, 95)

В фольклорных представлениях как балтов, так и славян образ бабы амбивалентен, с одной стороны, это полевой дух плодородия, воплощенный в последнем снопе, который по окончании жатвы снаряжали в женскую блузку, фартук и платок (Славянские древности, I т., Москва, 1995, 123), это и латышских дух плодородия Mēsļu bāba, которому женщины оставляли подношения (J.Kursīte. *Latviešu folklorā mītu spoguļi*. Rīga, 1996, 328), с другой стороны это опасный водяной дух (латыш. Ūdens bāba; русск. Белая баба), лесной дух (польск. Lesna baba), укр. Залізна баба — злой дух, которым пугали детей и др.

Названием баба обозначали у латышей Утреннюю звезду или Венеру (Auseklītis), у славян радугу, у поляков Орион, у чехов и поляков темные, грозовые тучи (Славянские древности, 123). В Белорусском Полесье в деревне Данилевичи записанное предание о возникновении каменной бабы также связано с представлением о связи каменного изваяния и грозовой тучи.

Прусские каменные изваяния археолог В.Кулаков связывает с культом Видевута и Брутена, с их охранительными функциями и относит в основном к XI-XII вв. (В. Кулаков. *История Пруссии до 1283 года*, т. 1, Москва, 2003, 37).

Вопрос, рассматриваемый в докладе, о временном соотношении белорусских каменных баб, локализованных в Полесье, а так-

же о возможных параллелях в полесской стороне Украины, но и о каменных антропоморфных изображениях на территории Латвии (J. Urtāns. Senie elku tēli Latvijā // Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis. - 1979, Nr.5, 103 -112)

Лаўроўская І. Б. (Берасьце)

БЕРАСЬЦЕ ЛІТОЎСКАЕ: ПРАСТОРАВЫ ЎКЛАД МЕСТА Ў XV–XVI ст.

Пры зьліцы рэк Мухаўца і Буга месціцца дзяцінец старажытнага Берасьця. Зважаючы на тое, што старэйшыя гандлевыя шляхі да яго праходзілі па рэках, а ў перадлакацыйным горадзе мелася царква св. Пятра (1275 г.), тэза Генрыха Мюнха аб тым, што гандлевы пляц зазвычай месціўся паміж гарадзішчам і найстарэйшым храмам, правабярэжную частку перадлакацыйнага гандлевага пляца ў Берасьці можна атасамліваць з “кутом каля касцёла ў фары і царквы сьв. Мікалая”. Забудаваны хаатычна уздоўж падмытых берагоў Мухаўца ды Угрынкі, на захадзе “кут” мяжаваў з традыцыйнай для “магдэбургскага” гораду рэгулярна забудаванай тэрыторыяй.

Лінія падзелу дзвух разнастайных па характару забудовы тэрыгорый праходзіла ўздоўж ўсходняга фасаду парафіяльнага касцёла Узвышэння сьв. Крыжа (1412). Паслугуючыся сітуацыйнымі планамі горада 1657 і 1710 г. і інструментальна накрэсленымі планами Берасьця з 1798–1823 гг., а таксама супастаўляючы крыніцы, аўтарка выявіла заканамернасці фармавання планіровачнай структуры сярэдневечнага Берасьця (горада ў паркане) функцыянуючага на падставе прывелею з 1390 г. ды ягоных пазнейшых удакладненняў.

Старэйшыя гарадзкія дамінанты: царква св. Мікалая (XIV ст.) і касцёл Узвышэння св. Крыжа, а таксама характэрны бег вул. Кавальскай, згаданыя у Рэвізіі 1566 г. і пазначаныя на планах XVII–XVIII ст., дазволілі геаметрычна акрэсліць тэрыторыю “горада ў паркане”. Выявілася, што мела яна кшталт раўналеглай трапецыі, абмежаванай вуліцамі з этнічнымі назвамі: Нямецкай, Рускай і Жыдоўскай, з прастакутным (250 x 500 стоп) рынкам у цэнтры. Апроч пазначаных

на планах горада вуліц Кавальскай, Пясецкай, Падзамкавай, было вызначана месца палажэння вуліц ідучых “да Фары” і “да Рынку” ды вылічана велічыня падставовай меры, застасаванай пры вымярэнні “лакацыйнага горада” (125 стоп). Параўнальны аналіз пісьмовых, картаграфічных і іконаграфічных крыніц дазволіў зрабіць выснову, што вымярэнне тэрыторыі горада Берасця, падпарадкаванай ў 1390 годзе магдэбургскаму праву зроблена паводле мадэлі ўласцівай сярэдневечным гарадам паўночных земляў Кароны Польскай.

Латуха Т. И. (Киев)

ГОРОДСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 1936–1937 гг. (по архивным материалам)

Одним из ведущих направлений в исторической науке 30-х гг. XX в. было изучение истории общественно-экономических формаций с привлечением новых археологических источников: производственных комплексов, орудий труда. Широко применялись данные смежных наук: геологии, палеозоологии, этнографии, антропологии. В 1932 г. была образована комплексная экспедиция по исследованию истории промышленности Украины на Правобережном Полесье, включая Житомирщину. Среди задач экспедиции было изучение железорудного производства XV, II–XIX вв. В ходе работы экспедиции был получен ценный исторический материал, назрела необходимость организации стационарных полевых исследований.

Продолжением этого направления в работе стала Полесская историко-техническая и археологическая экспедиция 1936 г. (с 17 июня по 2 августа), в ее состав вошли археологи, этнографы, геолог, химик, специалисты по истории техники. Начальником экспедиции был назначен В. П. Теличко, Ф. Н. Мовчановский возглавил группу, основными объектами изучения которой были городища в с. Городок Коростеньского р-на. В полевом дневнике разведки Мовчановский Ф. Н. кратко сообщил об осмотре **городища 1**, о многослойности **городища 2**: среди подъемного материала фрагменты керамики трипольской культуры, скифского, римского времени и периода Ки-

евской Руси. Это подтвердилось дальнейшими раскопками В. П. Петрова, выделившего, в частности, энеолитическую поздне трипольскую городскую группу памятников. В ходе разведки было обследовано местонахождение Рудни Городской и путем опроса местного населения получены данные о скоплении болотной руды (слоем толщиной 30-40 см) у с. Туровец. На Рудне Городской проводились раскопки В. К. Гончаровым и Ф. В. Лучицким, в дневнике которого отмечено, что некоторое время на этом участке работал Ф. М. Мовчановский. В результате - определены технологические процессы, установлено, что руда добывалась в 1,5 км на Восток, в болотистой местности. Исследованы были скопления шлака, древесного угля, крицы. При написании монографического исследования «Обработка металлов в Среднем Поднестровьи во время Киевской Руси» Мовчановским Ф. Н. были учтены обширные материалы комплексной Полесской экспедиции.

Анализируя «Схематический план построения работы Ф. Н. Мовчановского на 1937 г. по теме «Раннефеодальные городища на Поднестровьи», можно предположить, что разделу «Очередные проблемы и задачи в исследовании Городска» было отведено значительное место. Нам не известно, был ли написан запланированный раздел, в третьей части рукописи работы «Средневековые городища на территории УССР и их исследование», законченной в ноябре 1937 г., есть несколько строк о Городске, приводим их полностью:

«**Городища 2 и 3** у с. Городск Коростышевского р-на занимает удобное в стратегическом отношении положение на высоких выступах берегового плато р. Тетерев. В нижней части культурного слоя содержатся материалы позднего этапа трипольской культуры и эпохи бронзы, в верхней - немногочисленные находки средневекового периода, к которому следует отнести незначительные остатки валов и рвов. Поблизости от этих двух городищ расположены еще три. Одно из них - **городище 1** частично исследовано. Возможно, что все пять городищ над р. Тетерев и его притоках составляли в свое время одну систему или гнездо патриархальных родовых поселений».

Об итогах Полесской экспедиции 1936 г. Мовчановским Ф. Н. была написана совместно с В. П. Теличко статья, которую опубликовали без имени Мовчановского Ф. Н.

В следующем году работы в Городске были продолжены. По

тематическому плану на 1938 г. Ф. Н. Мовчановский к 1 марта должен был написать «Научный отчет экспедиции в Городске 1937 г.».

Более полно представление о результатах исследований древнерусского Городска дают две неопубликованные работы В. П. Петрова. В статье «Жилая клеть XI-XII вв. в с. Городске Коростышевского р-на Житомирской обл.» автор описывает однокамерное жилище, которое было раскопано за валом **городища 2** («Красная Гора»), размеры его - 3,5 x 3,5 м, с печью в северо-западном углу, в каждом углу клетки стояло по большому сосуду (для продуктов), около восточной стены - хозяйственная пристройка, в которой найдены ручные жернова; такая же пристройка у западной стены жилища. Южнее, в 5 м от хозяйственного комплекса, исследованы четыре погребения, ориентация - северо-западная, руки сложены на груди, около погребенных найдены красные камешки и фрагмент посуды.

По материалам археологической экспедиции 1936-1937 гг. написана другая работа В. П. Петрова «Городское феодальное городище XI-XII вв.». Такое же название и у работы В. К. Гончарова о раскопках в 1936 г. на **городищах 1 и 3**. Системой широких площадей у северного вала на **городище 1** были обследованы объекты на двух участках. Открыта жилая клеть - на полу лежали скелеты людей, пепел и уголь покрывали бытовой инвентарь. Среди находок - железный наральник, обломок косы, фрагменты жерновов; зерна ржи, пшеницы, гороха; горелые хлеб, мука, льняная ткань. Вне жилища найдено 69 кусков шлака, что свидетельствует о наличии кузнечного горна. На **городище 3** среди находок наибольший интерес представляют сопла сыродутного горна, шлак (возможно, на месте изготавливали изделия из бронзы и серебра), фрагменты энколпиона, стеклянных браслетов и флакончика (возможно, из позднесредневекового слоя). Везде следы разгрома и пожара. В ходе раскопок была установлена фортификационная система городища - кольцевая конструкция, аналогичная обследована ранее на Райковецком и Коростеньском городищах: жилые клетки расположены по краю детинца, в центре - загон для скота.

В последующие годы исследования Городска были продолжены, в 50 - 60-е гг. раскопки проводили В. К. Гончаров, М. Ю. Брайчевский, М. Ю. Выезжев, М. Л. Макаревич. Разведки М. П. Кучеры в 80-х гг. на Житомирщине внесли коррективы в датировку и топо-

графию городских памятников. На **городище 3** ("малое" городище) основная группа керамики датируется XII-XIII вв., часть - относится не к X-XI вв., а к XIV-XV вв. Уточнено, что урочище «**Красная Гора**» не городище, а **неукрепленное поселение XII-XIII вв.** при малом городище 3.

Восстановить процесс исследования древнерусских городищ, руководимый Ф. Н. Мовчановским, можно изучив сохранившуюся полевую документацию участников экспедиции, которая хранится в Научном архиве Института археологии НАН Украины.

Liwoch R. (Kraków)

PŁOMBY Z DROHICZYNA W ZBIORACH MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W KRAKOWIE

Drohiczyn (pow. siemiatycki, woj. podlaskie, Polska) jest historyczną stolicą Podlasia. We wczesnym średniowieczu był ruskim grodem z portem rzeczny. Powstał na wysokim, prawym brzegu środkowego Bugu w XI (za panowania Jarosława Mądrego?) lub na przelomie XI i XII w., a wzmiankowany był po raz pierwszy w 1142 r. W XII w. pozostawał pod panowaniem książąt wołyńskich lub turowskich współtworząc organizm polityczny z Brześciem, Kleckiem i Rohaczewem albo Turowem, Pińskiem i Mińskiem. Okresowo – jako siedziba Wasylka Jaropełkowicza (po ok. 1176 r.) i nieznanego bliżej ruskiego władcy, może Iziasława Jarosławicza (ok. 1190 r.) – był stolicą niewielkiego księstwa. Jego strategiczne położenie powodowało, że przejściowo zajmowali go lub uzależniali książęta polscy – Leszek Bolesławowic, Kazimierz II Sprawiedliwy i Konrad I mazowiecki, który w 1237 r. nadał braciom dobrzyńskim (Fratres Milites Christi de Dobrzyn) miejscową komorę celną. Niedługo potem miasto dostało się pod panowanie Daniela halickiego. Z 1240 r. pochodzi informacja, że w grodzie wybudowano cerkiew p.w. św. Bogurodzicy. Prawdopodobnie w tej świątyni odbył się obrzęd będący zwieńczeniem wczesnośredniowiecznej historii Drohiczyna, czyli koronacja ok.

1253/1254 r. Daniela na króla Rusi, której w obecności dostojników z Polski dokonał Opizo, legat Innocentego IV. Gród stanowił bazę wypraw zbrojnych – w XIII w. także misyjnych – na Jaćwież. W 1274 r. został zajęty przez wielkiego księcia litewskiego Trojdena. Jako ośrodek handlowy na szlaku bużańskim służył wymianie różnorodnych towarów (prawdopodobnie prześlików z łupku owruckiego, paciorków szklanych, soli halickiej, ołowiu, skór, tkanin, bursztynu i – co potwierdzone w źródłach pisanych – zboża z księstw południoworuskich).

Zapewne najściślej związanym z Drohiczyrzem rodzajem zabytku archeologicznego są plomby w formie nazywanej „typem drohiczyńskim”. Mają postać kolistych lub nieregularnych płytek (średnica/długość ok. 1-1,5 cm), które zwykle sporządzano przez ściśnięcie dwu ołowianych półwyrobów i włożonej między nie nici oraz wytłoczenie na nich znaków. Przedmioty te – a przynajmniej większość z nich – uznać trzeba za plomby towarowe. Ich chronologię ogólnie można określić na XII–XIII w. (też ostatnie dziesięciolecia XI w.?). Niewielka kolekcja plomb tego typu, które znaleziono właśnie w podlaskim Drohiczyrznie, przechowywana jest w Muzeum Archeologicznym w Krakowie (nr inw. MAK/7831). Na przynależnej im metryczce znajduje się informacja: „Ołowianki z wykopaliska Drohiczyńskiego nad Bugiem. p. Mathias Kerson Elektoralna dom własny.” – niestety niewystarczająca (zapewne mówi o znalazcy i/ lub darczyńcy, może o miejscu znalezienia). Większość z okazów zachowana jest częściowo, a znaki na ich powierzchni nierzadko są trudne do odczytania lub interpretacji. Zabytki wyliczono poniżej i opatrzone wstępną informacją o wyobrażeniach na nich widniejących (bez nazywania stron awerssem i rewerssem) oraz wymiarach (długość, wysokość, grubość i waga):

1. znak literowy (T) / znak literowy (M?) lub geometryczny; 1,4 x 1,0 x 0,3 cm, 2,0 g
2. znak książęcy / znak krzyża (?); 1,4 x 0,9 x 0,2 cm, 1,2 g
3. znak literowy / brak (?); 1,2 x 1,0 x 0,2 cm, 1,2 g
4. znak geometryczny / znak geometryczny; 1,2 x 0,9 x 0,3 cm, 1,1 g
5. znak krzyża / znak literowy lub książęcy (?); 1,3 x 1,1 x 0,2 cm, 1,2 g
6. znak – gwiazda (?) / znak geometryczny; 1,3 x 0,9 x 0,3 cm; 1,4 g
7. znak literowy (M) / znak literowy (T?); 1,2 x 0,8 x 0,3 cm, 1,0 g
8. znak literowy / brak (?); 1,4 x 1,0 x 0,2 cm, 1,4 g

9. znak literowy (Φ?) / znak nieczytelny; 1,3 x 1,0 x 0,2 cm, 1,1 g
10. znak literowy (Д?) lub geometryczny / znak literowy lub krzyża (?); 1,2 x 0,9 x 0,4 cm, 1,6 g
11. znak książęcy (?) / znak geometryczny; 1,3 x 0,9 x 0,3 cm, 1,3 g
12. znak geometryczny lub literowy (B?) / znak krzyża (?); 1,5 x 0,9 x 0,2 cm, 1,1 g
13. znak literowy / znak geometryczny (?); 1,3 x 1,2 x 0,3 cm, 1,5 g
14. znak książęcy (?) / brak (?); 1,8 x 1,0 x 0,3 cm, 2,1 g
15. znak geometryczny (?) / znak nieczytelny; 1,0 x 0,7 x 0,4 cm, 1,3 g
16. znak książęcy / znak literowy (B); 1,1 x 0,9 x 0,2 cm, 0,9 g
17. znak krzyża / znak geometryczny (?); 1,0 x 0,8 x 0,2 cm; 0,9 g
18. znak krzyża / twarz świętego lub znak geometryczny (?); 1,1 x 0,8 x 0,2 cm, 0,7 g
19. znak krzyża / znak książęcy (?); 1,1 x 0,6 x 0,5 cm, 1,9 g
20. znak nieczytelny / znak nieczytelny; 1,0 x 0,8 x 0,2 cm, 0,8 g
21. znak nieczytelny / brak (?); 1,6 x 0,7 x 0,3 cm, 1,6 g
22. znak geometryczny (?) / znak nieczytelny; 1,4 x 1,1 x 0,2 cm, 1,1 g
23. znak krzyża lub literowy / znak geometryczny; 1,4 x 1,0 x 0,2 cm, 1,3 g
24. znak literowy (Ж?) / znak nieczytelny; 1,4 x 1,2 x 0,3 cm, 1,9 g

Drugą znajdującą się w krakowskim Muzeum Archeologicznym grupą zabytków ołowianych z Drohiczyzna są lekko stożkowate krążki z małymi otworami (nr inw. MAK/9394) przekazane z Muzeum Narodowego w Krakowie. Interpretować je można jako surowiec (półprodukt) do wytwarzania plomb, który ulano tak właśnie ze względów praktycznych, lub jako ciężarki.

Do przedstawionego tu niewielkiego zbioru plomb i ich półproduktów(?) z Drohiczyzna dodać można dwie plomby typu drohiczyńskiego odkryte w Dźwinogrodzie pod Lwowem, które rywnież przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie (nr inw. MAK/9399). W literaturze wyrażana jest potrzeba należytej publikacji grupy materiału sfragistycznego, jaką tworzą plomby typu drohiczyńskiego, dlatego komunikat ten powinien być traktowany jako sygnalizujący obecność tego rodzaju zabytków w krakowskiej placówce i wprowadzający do planowanej pełnej prezentacji zbioru.

ДОСЛІДЖЕННЯ ДАВНЬОРУСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ НА ТЕРИТОРІЇ ПОЛІССЯ

Давньоруські пам'ятки, що зосереджені на території Полісся, зокрема, у Волинській, Рівненській областях, вивчені меншою мірою порівняно з археологічними пам'ятками розташованими у інших природно-географічних зонах. Не в останню чергу цьому сприяли природні фактори, оскільки виявлення пам'ятки у залісненій, заболоченій місцевості – ускладнене. Проте, специфіка поселень цього регіону полягає у значній відмінності топографії, щільності розташування, загалом системи заселення. Завдяки чому викликає дослідницький інтерес.

Накопичена на сьогоднішній день інформація про наявність, розташування, матеріальну культуру давньоруських поселень Полісся існує завдяки повоєнним багаторічним роботам таких дослідників як Смішко, Канівець, Тиханова, Кухаренко, Раппопорт, Свешніков, Савич, Захарук, Боднар, Ауліх, Кучера, Ратич, Матвієнко, Малевська – Малевич, Кучінко, Воляник, Нікольченко, Прищепа, Конопля, Пелещишин, Чайка, Воробей, Терський, Гупало, Михальчишин та ін.

Картографування давньоруських поселень поліської зони проведене автором виявило кілька особливостей, пов'язаних зі ступенем вивчення мікрорегіонів. Так, найбільш дослідженими мікрорегіонами є басейни р. Горинь, Стир, Стохід у верхній та середній течіях, а також їх допливи. Така ситуація закономірна з огляду на те, що тривалий час досліджувалися округи важливих міських центрів давньоруського часу, які існували у районі сучасних міст Володимира-Волинського, Луцька, Любомля, Камінь-Каширського, Рівного, Острога, Ізяслава (міста на кордоні лісової та височинної природних зон).

Меншою мірою вивчений район Шацьких озер та верхня течія Прип'яті, що являють на нашу думку унікальний топографічний мікрорегіон з окремою системою заселення. Цей факт відкриває нові перспективи для дослідження маловивчених регіонів.

Водночас, картографування поселень давньоруського часу в межах історичної області – Волинська земля виявило певні особли-

вості системи заселення. І, хоча, всі ланки структурного аналізу простежити важко за браком необхідної інформації, однак один з перших пунктів – топографія виявив цікаві особливості.

Так, укріплені і більшість відомих на сьогодні неукріплених поселень більшою мірою зосереджені у лісостеповій зоні, меншою – у лісовій. Серед способу розташування на місцевості (підпорядкування рельєфу) виділяються острівний, розташування на дюнах, на підвищеннях у заплавах річок, заболочених місцинах.

Хронологічно, серед давньоруських пам'яток Полісся як і у лісостеповій зоні виділяються міські центри, що відомі з кінця X ст. (городища давнього Володимира, Луцька, Любомля I, Жорнова, Листвина). Цей факт є свідченням того, що географічне розташування рано перестало бути чинником ізоляції для подальшого історичного розвитку давньоруських пам'яток на території поліської зони.

Зазначимо, що виявлення нових пам'яток дозволить здійснити аналіз системи заселення і з'ясувати такі необхідні питання як щільність розташування, комунікативні шляхи, доповнити картину виділення окремих волостей (за археологічними даними), локальні варіанти матеріальної культури, зокрема – гончарства. І, в цілому сприятиме здійсненню однієї з найважливіших видів археологічної діяльності – пам'яткоохоронній справі України.

Моця О. П. (Київ)

МІСТО ТА ЙОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ОКРУГА В СЕРЕДНЬОВІЧНОМУ ПОЛІССІ

Безсумнівним являється те, що від подальшого вивчення заявленої у назві теми значною мірою залежить і подальша розробка самої моделі давньоруського феодалізму. Справа тут заключається у тому, що якщо значення вивчення урбаністичних центрів феодальної епохи для визначення ступеня розвинутої держави тих часів вже давно у науковців не викликало сумнівів, то актуальність поглибленого аналізу їх сільськогосподарського оточення стала зрозумілою відносно недавно.

В історіографії загальноприйнятим є положення, згідно котрому середньовічне місто виникло у результаті розщеплення та диференціації економічної бази ранньофеодального села. Розвиваючи цю тезу, ми не завжди вірно і у власних дослідженнях використовуємо класичне положення про протилежність міста – осередка ремесла і торгівлі – і села – осередка землеробської та скотарської діяльності. Наголос на таких позиціях не сприяє вірному в науковому відношенні розумінню соціально-економічного змісту тогочасних урбанізаційних процесів. Такі взаємовідносини являлися більш складними й багатограними, і при цьому в значній мірі були паритетними.

Багато в чому, особливо на ранніх етапах розвитку феодальної системи функціонування суспільства, місто в економічному плані являлось своєрідним продовженням села. Зокрема в Київській Русі "гради", являючись економічними, політичними, військовими, торговельними й культурними центрами землеробської округи, своїм виникненням і розвитком були зобов'язані саме цій округі, котра їх і "породила". А в зв'язку з цим не можуть бути зрозумілими повною мірою причини їх виникнення та подальшого функціонування без вивчення сільськогосподарської господарської структури, економічного та демографічного потенціалу, характеру й особливостей її взаємозв'язків із міськими центрами.

Але ж отримати нову й потрібну інформацію з піднятого тут питання можливо зробити лише в окремих, на сьогодні добре досліджених мікрорегіонах (в тому числі і в Поліссі). Одним із таких став чернігівський, де в останні десятиліття відносно непогано проводилися роботи в цьому напрямі. Зокрема на відкритому поселенні Автуничі вдалося виділити достатньо велику групу ремісничих виробів – кераміка, металеві речі і т. д., котрі, в цілому відповідаючи загальному рівню розвитку виробництва на Русі, все ж відрізнялися певним примітивізмом й наслідуванням стилю виробів з південноруських урбанізаційних центрів. В той же час, такі відмінності не фіксуються під час вивчення знахідок на поселеннях (укріплених та неукріплених) власне чернігівської округи. В свою чергу, зафіксована тенденція дозволяє ставити питання про археологічні критерії локалізацій конкретної "міської зони" за матеріалами матеріальної культури.

Та практично всі такі відмінності можливо фіксувати лише під час аналізу великих серій знахідок – тобто під час проведення значних за обсягами польових робіт. Традиційна обробка і опис матеріалів розвідкових робіт не підходить для отримання бажаних результатів. Але з них потрібно все ж починати. В повній мірі це відноситься й до середньовічного Олевська та його безпосередніх околиць.

Панишко С. (Луцьк)

ДЕ РОЗМІЩУВАВСЯ ДИТИНЕЦЬ ДАВНЬОРУСЬКОГО ВОЛОДИМИРА? (постановка проблеми)

Переважна більшість дослідників дитинець давньоруського Володимира локалізували на місці сучасного городища «Вали», практично ототожнюючи ці два поняття. Нинішній стан археологічного вивчення внутрішнього простору городища за характером об'єктів та знахідок не вказує на особливий статус цієї території у XI – XIII ст., а, швидше, ілюструє її ординарність у той час. Натомість, знайдені на городищі матеріали XIV – XVI ст. є більш різноманітними та репрезентативними. Останнє, очевидно, обумовлено існуванням на місці городища замків, вигляд яких досить повно реконструюється на основі як писемних так і археологічних джерел. Це мурований замок Казимира Великого, що існував тут впродовж 1368–1370 рр. та старостинський дерев'яно-земляний, споруджений у XV ст. Від першого до нашого часу зберігся потужний фундамент із залишками стіни що проходить майже по внутрішній полі валу сучасного городища, а від другого – власне вали.

Хроніка Яна з Чарнкова містить багато інформації щодо будівництва мурованого замку Казимира у Володимирі, однак для теми даного дослідження важливими є вказівка на те, що поряд із мурованим замком у цей час продовжував існувати і «старий дерев'яний замок ... на іншій замковій горі».

На думку автора є всі підстави пов'язати «старий дерев'яний замок ... на іншій замковій горі» з дитинцем давньоруського Воло-

димира, відновленим (або збудованим заново) після відомого руйнування укріплень міста на вимогу Бурундая у 1259 р. На 1370 р. він проіснував близько сотні років. При цьому постає питання – на якій «іншій замковій горі», тобто позитивній формі рельєфу, знаходився «старий дерев'яний замок»?

На плані Володимира 1798 р. добре видно, що на Захід від його історичного центру знаходився добре морфологічно виражений яр. Очевидно, саме по цьому яру проходило первинне природне русло нижньої течії р. Смочі, яка у місці впадіння у Лугу утворювала великий, зручний для проживання та оборони мис, що був звернутий напільною стороною до Сходу. Найбільш перспективним місцем для влаштування дитинця на ньому була найвища точка мису.

У наш час у великих давньоруських волинських містах рівень сучасної денної поверхні не відповідає первинному. Впродовж багаторічних археологічних досліджень на території Володимира отримано важливий стратиграфічний матеріал, що дозволяє хоча і не зовсім повно, але у достатній мірі доказово реконструювати рель'єф території, на якій з'явилось місто. Це, насамперед, надійна фіксація рівня материка у різних частинах Володимира, що може бути прив'язаний до єдиної Балтійської системи висот над рівнем моря. При цьому, іншою умовою об'єктивності отриманих даних буде прийняття положення, що у місцях фіксації материка його рівень відповідає природньому і не був змінений у ході будівельних робіт та господарської діяльності.

Ряд точок, отриманих у результаті археологічних досліджень у різних частинах міста, фіксують рівень материка на реконструйованому мису і дозволяють в цілому відтворити його давню поверхню. Найвищою точкою був район де пізніше був споруджений Успенський собор (194–195 м над рівнем моря), а далі на Схід поверхня мису понижувалась до відміток 190–191 м у північно-західній частині сучасного городища, і 188 м у його південно-східній частині.

Отже, найвищою, і найзручнішою для влаштування дитинця давньоруського Володимира, точкою мису був район розміщення Успенського собору. Очевидно, саме тут розміщувався «старий дерев'яний замок», згаданий у 1370 р. Причому, територія сучасного городища, що в цілому співпадала з мурованим замком Казимира, знаходилась за межами дитинця, оскільки ці два укріплення за повідомленням Яна з Чарнкова розміщувались на різних «горах».

Вагомим аргументом на користь такої локалізації дитинця є розміщення центрального храму міста і всієї Волині, Успенського кафедрального собору, на визначеній території, за межами сучасного городища. Адже у всіх князівських центрах головні собори розміщувались у межах їх дитинців. Очевидно, саме так було і у Володимирі, де дитинець знаходився у районі Успенського собору, а пізніше, з втратою ним своїх суспільно-політичних функцій, найбільш укріплений міський осередок був перенесений на місце сучасного городища.

Петраускас А. В., Коваль О. А., Петраускас А. О. (Київ),
Хададова М. В. (Житомир)

ФОРМУВАННЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОГО ОЛЕВСЬКА ЗА ДАНИМИ АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 2009–2010 рр.

Проблеми генезису середньовічного міста давно привертають пильну увагу вітчизняних та зарубіжних науковців. Рівень економічного та соціального розвитку суспільства, система заселення, зародження державних структур, внутрішня та зовнішня торгівля – ось неповний перелік питань, які сконцентровані навколо зародження та формування середньовічного міста. Дослідження археологічних старожитностей давньоруського Олевська – одного із древлянських градів (які представлені залишками городища, синхронними йому посадом та відкритими поселеннями), може стати одним із перспективних напрямків вивчення даної проблематики.

З цією метою протягом 2009-2010 рр. експедицією ІА НАНУ було проведено візуальне обстеження топографічних особливостей міста Олевськ і його округи; оглянуто наявні горизонтальні та вертикальні відслонення ґрунту; проведено зачистку вертикальних відслонень ґрунту та шурфовку в центрі міста; знято інструментальний план городища в ур. Бабина гора, на його майданчику закладено пошуковий шурф та невеликий розкоп; обстежено прилеглий посад городища; на північно-східній околиці міста виявлено відкрите поселення та могильник. Також було відкрито площу 100 м² біля Свято Миколаївської церкви.

Дослідження центральної частини міста біля Свято Миколаївської церкви дозволили зафіксувати матеріали доби бронзи раннього заліза, а також знахідки, які датуються VIII-IX, X, XI, XII-XIII ст. Представлені також матеріали наступного пізньосередньовічного періоду.

На городищі в ур. Бабина Гора було закладено пошуковий шурф та невеликий за площею розкоп (20 м²). Отримано чисельні керамічні знахідки, які відносяться до VIII ст. (Лука-Райковецька), IX-X ст. та XII-XIII ст.

На посаді городища виявлено чотири ділянки, які топографічно відокремлені одна від одної. Три з них (№ 1, 2 та 3) виявлені дослідженнями Житомирської археологічної експедиції в 2009 р. Площа посаду городища може становити близько 8 га, а виявлені матеріали засвідчують наявність на даному місці відкритих селищ з третьої чверті I тис. н. е.

Під час обстеження в північно-східній околиці міста було виявлено відкрите багатопарове поселення Олевськ-2 та курганний могильник.

Курганний могильник розташований на північно-східній околиці м. Олевськ за 0,7 км на південний Схід від автодороги Олевськ-Копище навпроти старих приміщень льонозаводу. Він займає домінуючу висоту на краю правого високого берега р. Уборть.

Площа могильника становить 48 x 30 м. Всього зафіксовано 7 насипів. Вірогідно, що частина насипів виходила на поле і була знищена оранкою.

Олевськ-2 багатопарове поселення відкритого типу доби бронзи, раннього залізного віку, другої половини I тис. н. е., Київської Русі та пізнього середньовіччя. Знаходиться на північно-східній околиці м. Олевськ на відстані 300 м на південний Схід від автодороги Олевськ-Копище навпроти бувшого льонозаводу.

Підводячи підсумки досліджень 2009-2010 рр., відзначимо що виявлені поселення періоду бронзи - раннього залізного віку свідчать про освоєння даної території з давніх часів. В переддавньоруський період в межах міста в ур. Бабина Гора виникає укріплене городище з матеріалами VIII-X ст., яке оточене з усіх боків синхронним неукріпленим посадом. В цей же час функціонують синхронні поселення відкритого типу, виявлені в центрі міста та на північний Схід від городища.

Отримані матеріали, можуть вказувати на те, що городище в ур. Бабина гора виникло як центр поселенської округи, що склалася набагато раніше від виникнення городища. Враховуючи наявність на посаді городища і в центрі міста знахідок XI-XII ст., та матеріалів пізнього середньовіччя можна достатньо впевнено стверджувати, що життя в межах міста з VIII ст. не переривалось. Зважаючи на повідомлення письмових джерел про наявність в XVI ст. в центрі Олевська старого городища, вірогідно, формування міста відбувалося із декількох городищеньських центрів. Для остаточного ствердження точного часу виникнення городища, наявності укріплень на пізньосередньовічній частині міста, необхідне продовження дослідження пам'яток міста шляхом археологічних розкопок.

Плавінскі М. А. (Мінск)

УЗБРАЕННЕ НАСЕЛЬНІЦТВА ГАРАДОЎ БЕЛАРУСКАГА ПАЛЕССЯ (ДА ПАСТАНОЎКІ ПЫТАННЯ)

Трывалым падмуркам для вывучэння старажытнарускага ўзбраення стала трохтомнае даследаванне А.М. Кірпічнікава «*Древнерусское оружие*», якое было выдадзена ў 1966–1971 гг. Дзякуючы працам А.М. Кірпічнікава спецыялісты па старажытнарускай археалогіі атрымалі зручныя тыпалагічныя і храналагічныя схемы, што значна паўплывала на якасць і колькасць публікацый знаходак прадметаў узбраення IX–XIII стст. з розных рэгіёнаў Русі. Разам з тым, да адмысловых зброязнаўчых даследаванняў археалогіі, якія займаліся вывучэннем Старажытнай Русі, на працягу 1970 – першай паловы 1990-х гг. звярталіся надзвычай рэдка. І толькі на працягу апошніх двух дзесяцігоддзяў пазначылася выразная тэндэнцыя да актывізацыі цікавасці даследчыкаў Усходняй і Цэнтральна-Усходняй Еўропы да ўзбраення старажытнарускага часу.

Адной з галоўных мэтай сучаснага старажытнарускага зброязнаўства з'яўляецца вывучэнне асаблівасцяў эвалюцыі ўзбраення асобных рэгіёнаў Русі з мэтай вызначыць напрамкі іх

ваенна-тэхнічных кантактаў і своеасаблівыя рысы комплексаў узбраення пэўных княстваў. Гэта, у сваю чаргу, дазволіць ўзняць на прыцыпова новы ўзровень будучыя сінтэтычныя даследаванні як пэўных відаў зброі, так і ўсяго комплексу старажытнарускага ўзбраення.

У святле сказанага рэгіён Беларускага Палесся прадстаўляецца своеасаблівай *terra incognita* на ваенна-тэхнічнай мапе Старажытнай Русі. Аналіз наяўных на сённяшні дзень дадзеных аб тапаграфіі і храналогіі знаходак зброі бліжняга бою і засцерагальнага ўзбраення X–XIII стст. з сучаснай тэрыторыі Беларусі дазваляе меркаваць, што ўжо ў XI ст. тут вылучыліся два асобныя ваенна-тэхнічныя рэгіёны. У XII ст. адрозненні паміж імі праяўляюцца асабліва добра. Мяжа паміж гэтымі рэгіёнамі праходзіла наўскос з паўночнага ўсходу на паўднёвы захад, праз Верхняе Падняпроўе, Мінскае узвышша і Верхняе Панямонне. Паўднёва-ўсходні рэгіён адчуваў больш інтэнсіўны ўплыў паўднёварускіх зямель, што найперш выявілася ў дастаткова шырокім распаўсюджанні шабляў, а таксама ў частым выкарыстанні літых булаваў і кісцянёў, існаванні купалападобных шлемаў з паўмаскамі, імпартаваных з Паўднёвай Русі. Пры гэтым, у разглядаемым рэгіёне былі ў шырокім ужытку мячы балтыйскіх тыпаў і наканечнікі іх похваў, што некалькі адрознівае яго ад іншых зямель Старажытнай Русі. У склад паўднёва-ўсходняга рэгіёна ўваходзіла і тэрыторыя Беларускага Палесся.

Разам з тым, перад даследчыкам узбраення дадзенай тэрыторыі паўстае некалькі пытанняў, найперш звязаных з наяўнай базай крыніц. Справа ў тым, што на працягу старажытнарускага часу насельніцтва Беларускага Палесся не змяшчала зброю пры пахаванні (наяўныя выключэнні з'яўляюцца адзінкавымі). У такіх умовах для рэканструкцыі асабліва сцяў комплексу ўзбраення рэгіёна могуць быць выкарыстаны толькі матэрыялы раскопак гарадскіх і сельскіх паселішчаў і выпадковыя знаходкі. Аднак колькасць знаходак зброі бліжняга бою і дэталей засцерагальнага ўзбраення, выяўленых падчас даследаванняў гарадоў Беларускага Палесся таксама застаецца нязначнай. Па гэтым «паказальніку» культурныя слаі палескіх гарадоў значна саступаюць гарадскім цэнтрам Падзвіння ці Панямоння. Адзначаная асабліва сць вельмі добра прасочваецца шляхам

картаграфавання знаходок асобных відаў узбраення на тэрыторыі Беларусі. Прычыны гэтай з'явы яшчэ патрабуюць тлумачэння, якое, верагодна, можа быць знойдзена ў выніку аналізу знаходак з усяго палескага рэгіёна і сумежных тэрыторый, што пакуль застаецца справай будучыні.

Почынок Е. (Київ)

ТОПОНІМІЧНІ НАЗВИ, ЯК ДЖЕРЕЛО В ДОСЛІДЖЕННІ ГУТНИЦТВА XVI-XVIII ст. НА ТЕРИТОРІЇ СУЧАСНОЇ ЖИТОМИРЩИНИ

Перші згадки про скляне виробництво («гути») на Україні зустрічаються в документах XV-XVI ст., тобто через декілька століть після припинення давньоруського скляного виробництва. Досі не вивчені шляхи та час його відновлення. Найбільш вірогідні напрямки відродження скляного виробництва з західних (з Польщі) та північних (з Білорусі) земель. На цих територіях склоробне ремесло могло зберегтись ще з давньоруських часів, або поширитись пізніше з Західної Європи.

Перші археологічні знахідки гутного скла в цілому по Україні відносяться до XV-XVI ст. У XVI-XVIII ст. географія гутництва пов'язується з лісами, як джерелом палива, тому, зазвичай, лісові райони навколо крупних міст – це традиційні осередки гутництва. Такою є і територія сучасної Житомирщини. Крім того, ці землі були територіально неподільні від часів Люблінської унії 1569 р., коли вони відійшли до Польщі, де на той час вже було досить розповсюджене гутне виробництво аж до третього розподілу Речі Посполитої в 1795, коли ці території переходять у володіння Російської імперії, у якій вже на той час існували склозаводи. Перші склозаводи з'являються вже у II половині XVIII ст., особливо на території Росії, яка до цього часу була одним з основних споживачів українського гутного скла. Це стає переломним етапом у розвитку склярства. Відбувається поступова концентрація скловиробництва та занепад гутного склоробства, як соціально-економічного

явища. У ХІХ ст. починається процес формування скляної промисловості капіталістичного типу. На території Житомирщини теж з'являються склозаводи, наприклад такі як Биківський склозавод (1852), Романівський склозавод (1903) на території Романівського району та інші.

Українське гутництво – яскраве явище української культури. І хоча історія скла достатньо вивчена, але важливі питання виробництва і вжитку скляних виробів пізньосередньовічного часу залишаються відкритими. Саме тому дослідження розвитку гутного ремесла на території Полісся, зокрема Житомирщини є цікавим та актуальним. Під час аналізу топонімічних назв території сучасної Житомирської області можна виділити групу назв, що свідчать про гутне виробництво на цих територіях. На мапі області їх скупчення локалізуються в лісових районах поблизу водойм.

Зокрема, це назви населених пунктів, що включають до свого складу слова «гута», «буда» (буди – місця перепалення деревини для добування поташу, необхідного для виробництва скломаси) та похідні від них. Так, наприклад, в Баранівському районі - це Любарська Гута, Стара Гута, Будисько, Любарська Гута; в Ємільчинському районі - Стара Гута, Гута-Бобрицька; в Лугинському районі – Буда; в Народицькому районі - Буда, Гута-Ксаверівська, Гуто-Мар'ятин; в Коростенському - Лісобуда; в Малинському - Нова Гута, Стара Гута, Гута-Логанівська; в Новоград-Волинському - Броницька Гута, Курчицька Гута; в Володарсько-Волинському - Полівська Гута, Гута-Добринь; в Радомишльському - Гута-Потіївка, Гута-Забілоцька; в Червоноармійському - Пулино Гута, Гута-Юстинівка; в Черняхівському - Стара Гута; в Романівському - Старочуднівська Гута. Це далеко не повний перелік топонімічних назв, що свідчать про локалізацію гутних осередків на території Житомирщини, та про те, що гутне виробництво існувало на цих землях в пізньосередньовічні часи.

Аналіз, ретельне дослідження та співставлення з письмовими джерелами, зокрема архівними документами та з археологічними матеріалами топонімічних даних дозволяє дослідити розвиток гутного ремесла на цій території, що є вагомою складовою в соціальних та економічних реконструкціях періоду ХVІ-ХVІІІ ст.

РАННІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ СЕРЕДНЬОВІЧНИХ МІСТ У ПОЛІСЬКИХ РАЙОНАХ ПОГОРИННЯ

На сьогодні маємо інформацію про 10 слов'яно-руських городищ IX–XIII ст. на території Рівненської обл. у нижній течії р. Горині в межах Волинського Полісся (Дюксин, Бечаль, Злазне, Степань, Великий Мидськ, Кричильськ, Городець, Дубровиця, Залужжя, Висоцьк). Перші відомості про ці пам'ятки знаходимо в «Археологической карте Вольнской губернии» В. Б. Антоновича та короткому звіті про археологічну екскурсію Городоцького музею 1899 р. Важливі археологічні джерела були отримані під час розвідок Ю. В. Кухаренка у 1954 р., П. О. Раппопорта у 1961 р., І. К. Свешнікова у 1963 р., С. В. Терського у 1987 р. Пам'ятки неодноразово обстежувались автором починаючи з 80-х рр. XX ст., а в Степані у 1981 р. були проведені археологічні розкопки на площі 40 м².

Городища розміщені вздовж Горині від південного краю Волинської височини до кордону з Білоруссю на протязі 120 км. Більшість давніх фортець були збудовані над Горинню, лише городище у Великому Мидську знаходиться у верхів'ях р. Мельниці, лівобережної притоки Горині, а городище Залужжя розташоване у нижній течії р. Случ, за 8 км від її впадіння в Горинь.

Відзначимо, що у поліських районах вздовж р. Стир відомо п'ять городищ IX–XIII ст. (Конопелька, Колки, Старий Чорторийськ Волинської обл., Бабка, Зарічне Рівненської обл.). А вздовж р. Случ нижче Новограда-Волинського три городища зосереджені в районі с.с. Маринин і Більчаки Рівненської обл., а нижче по течії на протязі 90 км аж до городища Залужжя не виявлено жодного укріплення. Такі відмінності пов'язані як із особливостями заселення кожного із регіонів у середньовіччі, так і з різним ступенем їх вивченості.

Над Горинню дві пам'ятки належать літописним поселенням: Дубровиця (1183 р.) і Степань (1292 р.). Але на сьогодні городища саме цих середньовічних поселень найбільше поруйновані. Давні оборонні споруди в Дубровиці знаходились у центральній частині міста на північ від дерев'яної Миколаївської церкви і були знищені після Другої світової війни. У Степані на місці давньоруських укрі-

плень у XVI ст. було збудовано чотирикутний дерево-земляний бастіонний замок.

Інші городища збереглись задовільно, вони були збудовані на мисах, мисоподібних виступах корінного берега чи окремих підвищень на заплаві (Городець), на останцях (Дюксин, Залужжя). Більшість городищ мають площу від 0,15 га до 0,3 га, виділяються розмірами городища Залужжя (0,4 га) і Висоцьк (0,6 га). Малі городища мають слабо виражений культурний шар X – початку XI ст., а пам'ятка в Дюксині датується IX–X ст. Ці дані, а також археологічні знахідки із розташованих поряд селищ свідчать, що такі фортеці використовувались здебільшого у X і якийсь час в XI ст. Городище в Залужжі існувало тривалий час, від VIII до XII ст., а городище у Висоцьку датується XII–XIII ст.

Культурний шар епохи Київської Русі в центральній частині Дубровиці простежений на протязі 300 м вздовж берега, за спостереженнями Ю. В. Кухаренка, на окремих ділянках він мав товщину близько 2 м. Серед знахідок – кераміка XI–XIII ст., вироби із заліза, скляні браслети.

Під час археологічних робіт на замчиці у Степані досліджено культурні нашарування завтовшки до 3 м. Нижній культурний шар потужністю 0,3–0,4 м залягає на материках, він насичений різноманітними знахідками XII–XIII ст. (кераміка, вироби із заліза, прясельця із рожевого шиферу, скляні браслети). Тут зустрічаються також поодинокі уламки гончарних посудин «курганного» типу.

Археологічні джерела свідчать, що перші слов'янські фортеці в Погоринні з'являються у VII–VIII ст. (Хотомель, Залужжя). У X ст. чітка система заселення простежується на ділянці від Дюксина до Городця. Відстань між сусідніми фортецями 9–12 км. Вони дають уявлення про територіальні межі вже сформованих на той час слов'янських общинних структур. До міських поселень XII–XIII ст. можна віднести згадані у літописах як центри удільних князів Дубровицю і Степань, а також Давид-Городок (Білорусь). Поблизу Дубровиці продовжувала функціонувати фортеця в Залужжі, яка контролювала водний шлях по р. Случ і розбудовується фортеця у Висоцьку, як один з центрів феодалізації земель над Горинню. Відмітимо, що у Висоцьку було знайдено великий давньоруський скарб, до складу якого входили срібні монетні гривні та браслети.

Відстані від Степаня до Дубровиці (56 км) і від Дубровиці до Давид-Городка (72 км) дозволяють розрахувати приблизні розміри округи, яка підпорядковувалась цим містам. Її радіус 30–35 км, а отже приблизна площа волостей у поліських районах над Горинню становила 2700–3700 км². Ці показники близькі до середніх величин, розрахованих П. П. Толочком для давньоруських територій лісової зони.

Скороход В. М. (Чернігів)

ЖИТЛОВА ЗАБУДОВА ШЕСТОВИЦЬКОГО ГОРОДИЩА кінця IX – початку XI ст.

Забудова городища Коровель у кінці IX – на початку XI ст. представлена, в основному, житловими комплексами і невеликою кількістю господарських ям, що біля них розмішувалися.

Із чотирнадцяти досліджених жител (1946, 1948, 1992, 1998–2008 рр.), п'ять відносяться до волинцевського часу VIII – початку IX ст., два до – XII–XIII ст. і сім – до кінця IX–XI ст. Вони виявлені в різних частинах майданчика городища та різняться за своїми конструктивними особливостями і станом збереженості. Археологічно, в умовах “сухого” культурного шару, що присутній на більшості пам'яток європейського лісостепу, зберігаються лише нижні, заглиблені частини споруд, тому житлові споруди IX–XI ст. на Шестовицькому археологічному комплексі в більшості представлені котлованами підклітів квадратної та прямокутної форми, заглиблені більш ніж на 1 м в материк, в яких знаходиться опалювальний пристрій у вигляді глинобитної пічки. Найбільш складними для інтерпретації є наземні споруди, до яких відносяться жигла кінця IX – початку X ст., що не мають заглибленої частини. Їх основними ознаками являються залишки опалювальних пристроїв у вигляді глинобитних пічок, в деяких випадках з передпічними ямами. Слідами наземної частини таких жител можуть слугувати розміщені поряд стовпові ями та ровики.

Житла кінця IX – початку XI ст. можна розділити на три хронологічні періоди забудови, що співвідносяться з етапами зведення та реконструкції укріплень. Це споруди кінця IX – початку X ст. – жит-

ла I – III; першої половини – середини X ст. – житла IV – VI; другої половини X ст. – житло VII. Критеріями для датування житлових комплексів городища Коровель стали закриті комплекси споруд, що були прорізані більш пізніми об'єктами, та керамічний матеріал.

До першого хронологічного періоду (кінець IX – початок X ст.) належать житла, в яких виявлений синхронний керамічний матеріал, що репрезентований уламками гончарних горщиків доманжетної форми з плавно вигнутою середньо-профільованою шийкою, слабо вираженим плечем. Горщики таких форм орнаментовані повільною хвилею по шийці та у верхній частині плічка, інколи нігтьовим орнаментом по шийці та лінійним орнаментом від плеча до низу. Але окремо присутні і фрагменти кераміки із відігнутих на зовні доманжетним вінцем і короткою шийкою.

Конструкція жител цього будівельного періоду представлена двома видами. Це житла із заглибленим у материк підквітм підквадратної форми з ямами у підлозі від конструкції стін та ледь заглибленими ямами округлої та видовженої форм із залишками печей. На думку О. В. Григор'єва, споруди із заглибленою частиною, що займає половину або меншу частину площі житла, по зовнішньому вигляду дуже схожі на звичайні господарські ями. Вони можуть бути виділені з усієї кількості комплексів як залишки жител при наявності у них слідів просілої підлоги чи присутності опалювального пристрою.

Житла другого будівельного періоду (першої половини – середини X ст.) мають заглиблені в материк котловани розмірами від 5 x 6 м до 7,5 x 6,5 м по верху і від 4,5 x 5 м до 5,5 x 5,8 м по дну. Всі вони мають однакову орієнтацію – стінами по сторонам світу з відхиленням на 20–45° на Схід. Така орієнтація вздовж внутрішнього рову малого городища (друга лінія укріплень), зумовлена його трасою, що проходила зі сходу на захід, та уздовж дороги через проїзд з напільної сторони на майданчик городища.

Розміри жител другого будівельного періоду на Шестовицькому городищі значно перевищують розміри традиційних давньоруських жител на поселеннях та городищах лісової та лісостепової зон цього часу.

Стосовно системи розміщення у житлах печей, то у двох випадках (житла V–VI) вони стоять у північно-західних кутах споруд і у житлі IV – у східному куті. Всі печі повернуті щелепами до півдня.

Входи до жител V – VI знаходяться у північно-східній стінці, так що пічки в них розміщені зправа від нього. У житлі IV вхід знаходиться у південній стінці навпроти печі.

На Шестовицькому городищі досліджені залишки двоповерхового житла (житло VI) першої половини X ст., що вказує на досконалі традиції житлобудування мешканців, притаманні міським центрам цього періоду.

До третього будівельного періоду (другої половини X ст.) відноситься житло VII. Через знищення культурного шару та частини материка там де знаходилася будівля, воно зафіксоване лише завдяки залишкам глинобитної печі. З неї походить керамічний матеріал типовий для другої половини X ст. Горщики з печі із середньовідхиленою шийкою, сильно опуклим округлим плечем, шийка закінчується манжетоподібним потовщенням з округлими та вертикально зрізаними вінцями.

Складна культурно-хронологічна схема розвитку Шестовицького городища зумовлена непростими умовами його існування. Городище переживає періодичні пожежі та руйнації, які маркують кожен з будівельних періодів. Невелика площа майданчика (менше 1 га) не передбачала спорудження тут значної кількості жител у перші два періоди існування (кінець IX – початок X ст., та початок – середина X ст.). Незалежно від того, у першій половині X ст. городище переживає свій розквіт. Зводяться укріплення з ровами, валом та частоколом. На цьому етапі на східній половині городища існують відомі нам три житла із заглибленими котлованами значних розмірів, одне з яких мало 2 поверхи.

Ситий Ю. М., Сита Л. Ф. (Чернігів)

КОЛЕКЦІЯ КЕРАМІКИ З РОЗКОПОК Б. О. РИБАКОВА 1957–1960 рр. в ЛЮБЕЧІ

Дитинець древнього Любеча (зараз – смт. Любеч Ріпкинського р-ну Чернігівської обл.) практично повністю розкопаний у 1957–1960 рр. експедицією під керівництвом Б. О. Рибаківа. Основним на-

прямоком робіт експедиції було вивчення забудови невеликої (близько 3000 м²) площадки дитинця Любеча. Одночасно проводилися дослідження валу окольного міста і розвідувальні розкопки з метою з'ясування поширення культурного шару на посаді – для створення хронологічної схеми виникнення життя на лівобережній терасі р. Дніпра в районі Любеча.

Численний керамічний комплекс так і не став об'єктом всебічного дослідження, кераміка тільки частково була включена в ілюстративну частину звітів. Кількість фрагментів з окремих комплексів становила сотні одиниць. Тому в процесі робіт була складена хронологічна таблиця кераміки, яка дозволяла дослідникам орієнтуватися у величезній масі матеріалу. Таблиця розбита на 4 колонки (дата; горщики, миски, глечики; поливний посуд; різне) та 5 граф (II ст. до н. е. – II ст. н. е.; VIII–IX ст.; X–XIII ст. в рамках однієї графи розділені на X, XI, XII, XIII; XIV–XV ст.; XVI–XVIII ст.); до неї включені фрагменти вінець і цілі форми керамічного посуду та I кахля.

Стан колекції керамічного матеріалу.

Весь матеріал в опис заносився по мірі надходження знахідок на камералку. Ймовірно, вже при складанні описів по розкопах індивідуальні знахідки відкладалися окремо від масового матеріалу. В деяких пакетах збереглися бирки із зазначенням місця знахідки, прізвища начальника розкопу та дати.

В Інституті археології АН СРСР керамічний матеріал перебирався в пошуках фрагментів з поливою, які були виїняті зі своїх місць і після обробки не розкладені назад по комплексам. Часто фрагменти кераміки з поливою, зібрані з різних розкопів, а іноді і з різних років досліджень, потрапляли до одного пакету. В основному, саме в такому вигляді вони і були покладені в ящики. Подібне відбувалося і з ліпною керамікою. У такому вигляді колекція перебувала у Москві до 1970-х рр., коли було прийнято рішення частину її вивезти до Чернігова.

Для відправки колекції в ящики безсистемно складалися пакети кераміки з різних років і з різних розкопів, які при укладанні отримали номери, починаючи з № 1 всередині кожного ящика; в ксерокопіях описів у графі «Примітки» ставилися позначки «відправлено». На жаль, описи не всіх розкопів 1959 р. були скопійовані в повному

обсязі. Було складено опис ящиків по мірі їх комплектації, самі ящики пронумеровані від № 1 до № 32 (всього 34). Вся колекція індивідуальних знахідок залишилася в Москві. Серед переданого до Чернігова матеріалу є декілька індивідуальних знахідок, які випадково потрапили в ящики.

Без сумніву, можна констатувати, що значна кількість кераміки залишилася в Москві. За інформацією колег, після кількох «потопів» у фондах ІА АН СРСР частина матеріалу зі збереженими шифрами поповнила колекції ГІМа, а решта була вивезена до Тули. Таким чином, 34 ящики керамічного матеріалу, які перебувають у Чернігівському обласному історичному музеї імені В. В. Тарновського, є частиною колекції кераміки з розкопок Любеча 1957 – 1960 рр. і служать одним із джерел, що дозволяє підтвердити або спростувати ті чи інші гіпотези з історії Любеча. Не меншу цінність мають і ксерокопії описів, передані разом з колекцією в 1970-х рр., тому що у звітах, які зберігаються в науковому архіві Інституту археології НАН України, відсутні описи матеріалів, отриманих під час розкопок. Не відомо місцезнаходження описів і в Москві, на що вказувала Н. Г. Недошивіна у статті про Любецькі скарби.

В 2009-2010 рр. в ЧІМ було проведено звірення колекції з розкопок Б. О. Рибаківа у Любечі та матеріали XIV–XVIII ст. були частково введені до наукового обігу.

Тарабукін О. О. (Житомир)

ПОХОВАЛЬНІ КОМПЛЕКСИ З КАМ'ЯНИМИ ХРЕСТАМИ НА ОЛЕВЩИНІ (матеріали до археологічної карти)

Протягом 2005-2009 років відділом археології обласної інспекції з охорони культурної спадщини при управлінні культури і туризму облдержадміністрації проводились роботи по виявленню та вивченню старовинних кладовищ і кам'яних хрестів доби пізнього середньовіччя та нового часу на території Олевського району Жи-

томирської області. Поховальні комплекси з численними кам'яними хрестами та надмогильними каменями виявлені в 6 пунктах. Найбільш цікаві зафіксовані на піщаній дюні в с. Копище, на кладовищі в с. Озеряни, у лісі біля с. Майдан Копищенський. Загалом на території району виявлено 27 кам'яних хрестів. Нижче наводимо опис об'єктів.

1. м. Олевськ, вул. Свято-Миколаївська. В центральній частині міста на церковному погості та зовнішній стінці Миколаївської церкви у 2005 р. виявлено два кам'яних хреста. Хрест № 1 знаходиться майже за 1 м від стіни храму. Виявлений 12.07.2005 р. Виготовлений із граніту світло-сірого кольору. Розміри: висота 0,78 м, ширина 0,29-0,33 м, товщина 0,15-0,27 м. Перехрестя завдовжки – 0,56 м, завтовшки 0,15-0,20 м, завширшки 0,18-0,20 м. На поверхні із зовнішньої сторони на рівні перехрестя та нижньої частини продубльовано рельєфне, а на фронтальній – вирізьблене зображення 4-х кінцевого хреста. Хрест № 2 вмурований у стінку праворуч від входу в храм. Виявлений 16.11.2005 р. Виготовлений із граніту темно-сірого кольору. Розміри: висота – 0,90 м, ширина 0,30-0,32 м. Перехрестя завдовжки – 0,59 м, завширшки 0,25-0,26 м. На зовнішній стороні по всій поверхні збереглося вирізьблене зображення 4-х кінцевого хреста та напис латинською мовою у вісім рядків: “INSPTE / RNAM MMRIAMMA / TRIKRCEM / HANC / STATU / 1618 / МАКА”. Ймовірно, належить до групи пам'ятних хрестів.

2. с. Озеряни. На сільському кладовищі, що біля південної околиці села 28.04.2008 р. виявлено 13 кам'яних хрестів різних форм і розмірів. На багатьох написи і зображення відсутні. За відсутності часу детально вивчений лише один хрест, де зафіксовані написи. Знаходиться у північно-західній частині кладовища. Орієнтований на схід. Розміри: висота від рівня землі 1,24 м, ширина 0,22- 0,23 м, товщина 0,19-0,23 м. Перехрестя завдовжки 0,62 м, завширшки 0,24- 0,26 м, завтовшки 0,12-0,17 м. На східній стороні зображення вирізьбленого хреста та написи у шість рядків, які важко прочитати.

3. с. Зубковичі. На сільському кладовищі, що у північно-східній частині села 13 серпня 2009 р. виявлено 1 кам'яний хрест. Хрест знаходиться у західній частині кладовища. Розміри: висота

від рівня землі 0,80 м, ширина 0,23-0,25 м, товщина 0,11-0,13 м. Перехрестя коротке завдовжки 0,40 м, завширшки 0,26- 0,27 м, завтовшки 0,08-0,09 м. Написів і зображень на поверхні не спостерігається.

4. с. Копище. Житель с. Копище Василь Снігур розповів, що біля церкви у 50-60-х рр. ХХ ст. ще можна було спостерігати старовинні поховання. На поверхні землі було видно надгробки у вигляді вертикально вкопаних у землю кам'яних брил, плит та кам'яних хрестів. На той час кам'яних хрестів було чимало. До нашого часу вони не збереглися. Під час огляду 12.10.2009 р. вдалося виявити вертикально вкопані та лежачі кам'яні брили різноманітних форм переважно без написів. На одному зафіксовано дату 1842 р., а на іншому камені – вирізьблене зображення хреста незвичайної форми.

5. с. Копище. Старовинний могильник із кам'яними хрестами на піщаній дюні у західній частині села. Виявлено 12.10.2009 р. Займає невеличке піщане підвищення правого берега р. Уборть. Висота підвищення близько 0,8-1 м. Поверхня задернована, покрита трав'янистою рослинністю, переважно оголена. У південно-західній частині підвищення виявлено 4 кам'яних хреста і уламки ще одного. У двох місцях ділянки з хрестами оточені дерев'яною огорожею. На відміну від інших хрестів вони низькі і мають короткі рамени. Хрест № 1 знаходиться у південно-західній частині підвищення. Виготовлений із граніту темно-червоного кольору. Орієнтований по лінії північний захід – південний схід. Рамені короткі. Розміри: висота – 0,46 м, ширина 0,16-0,18 м, товщина – 0,11 м. Перехрестя коротке завдовжки – 0,33 м, завширшки 0,19 – 0,20 м, завтовшки – 0,13 м. Написів і зображень на поверхні не спостерігається. Хрест № 2 знаходиться у південно-західній частині підвищення неподалік хреста № 1. Виготовлений із граніту світло-сірого кольору з жовтуватими прошарками. Орієнтований по лінії захід-схід. Рамені короткі. Розміри: висота – 0,36 м, ширина 0,16-0,17 м, товщина – 0,12 м. Перехрестя коротке завдовжки – 0,26 м, завширшки 0,13-0,14 м, завтовшки 0,12-0,13 м. Написів і зображень на поверхні не спостерігається. Хрест № 3 знаходиться у південно-західній частині підвищення неподалік хреста № 1. Виготовлений із граніту світло-сірого кольору. Вріс у землю до

половини перехрестя. Хрест № 4 знаходиться у південно-західній частині підвищення дещо осторонь інших хрестів. Виготовлений із граніту світло-сірого кольору. Лежить, покритий землею до рівня перехрестя.

б. с. Майдан-Копищенський. Старовинний могильник із кам'яними хрестами у лісі приблизно за 1,5-1,6 км на північний схід від села. На місце могильника вказав житель с. Копища В.К. Снігур. Виявлено 12.10.2009 р. Займає західний схил високого піщаного підвищення надзаплавної тераси правого берега р. Уборть. Займає ділянку витягнуту вздовж схилу із півночі на південь. Поверхня задернована, поросла сосновим лісом та мохом. У межах кладовища зафіксовано 7 кам'яних хрестів, вертикально вкопані брилу та плиту. Опис хрестів ми почали із найбільш масивного, що знаходився у північній частині могильника. Хрест № 1 знаходиться у північній частині могильника. Виготовлений із граніту темно-сірого кольору. Орієнтований по лінії захід-схід. Рамени короткі. Розміри: висота – 0,92 м, ширина 0,26-0,35 м, товщина – 0,22-0,24 м. Перехрестя коротке завдовжки – 0,55 м, завширшки 0,23-0,28 м, завтовшки – 0,18-0,24 м. Написів і зображень на поверхні не спостерігається.

Хрест № 2 знаходиться у північно-західній частині могильника. Лежить на землі. Виготовлений із граніту темно-сірого кольору. Рамени короткі, одне з них пошкоджено. Розміри: висота – 0,65 м, ширина 0,22-0,25 м, товщина – 0,23 м. Перехрестя коротке завдовжки – 0,44 м, завширшки 0,20-0,22 м, завтовшки – 0,20 м. Написів і зображень на поверхні не спостерігається. Хрест № 3 знаходиться у північно-західній частині могильника. Похилений в сторону. Виготовлений із граніту темно-сірого кольору. Орієнтований зображенням на південний схід. Рамени короткі. Розміри: висота – 0,68 м, ширина 0,18-0,20 м, товщина – 0,19-0,21 м. Перехрестя коротке завдовжки – 0,34 м, завширшки 0,20 м, завтовшки – 0,17-0,18 м. На зовнішній стороні на рівні перехрестя вирізьблене зображення 4-х кінцевого хреста. Хрест № 4 знаходиться у південно-східній частині могильника. Виготовлений із граніту світло-сірого кольору. Орієнтований по лінії захід-схід. Рамени короткі. Розміри: висота – 0,68 м, ширина 0,19-0,23 м, товщина – 0,12-0,13 м. Перехрестя коротке завдовжки – 0,35 м, завширшки 0,21-0,24 м, завтовшки –

0,08-0,12 м. Написів і зображень на поверхні не спостерігається. Хрест № 5 знаходиться у південно-східній частині могильника. Лежить на землі. Одне рамено пошкоджено. Хрест № 6 знаходиться у південно-західній частині могильника. Невеликий, дещо похилений. Вріс в землю до рівня перехрестя. Виготовлений із граніту світло-сірого кольору. Хрест № 7 знаходиться у південно-західній частині могильника. Невеликий, дещо похилений на сторону. Вріс у землю до рівня перехрестя. Виготовлений із граніту світло-сірого кольору. На зовнішній стороні на рівні перехрестя вирізьблене зображення 4-х кінцевого хреста.

Тарабукін О. О., Ігруніна С. О. (Житомир)

НОВІ ПАМ'ЯТКИ VIII–XIII ст. НА ЖИТОМИРЩИНІ

У 2009 році відділом археології обласної інспекції з охорони культурної спадщини при управлінні культури і туризму облдержадміністрації під час проведення обстежень земельних ділянок на території Житомирської області було виявлено 5 нових археологічних об'єктів періоду раннього та розвинутого середньовіччя. Нижче наводимо відомості про ново виявлені об'єкти, а також подаємо опис оглянутої пам'ятки, яка раніше до наукового обігу не вводилась.

1. Покришів – І. Розташоване в районі вул. Леніна в межах с. Покришів на землях запасу Покришівської сільської ради Брусилівського району.

Виявлено 21.07.2009 р. Займає вершину та північний пологий схил піщаного підвищення надзапlavної тераси правого берега р. Здвиж. Висота над рівнем води близько 5–6 м. З півночі примикає до заболоченої заплави. Центральна та східна частина пошкоджена піщаним кар'єром. Поверхня у межах ділянки задернована, раніше розорювалася, поросла трав'янистими рослинами. На поверхні, кротовинах та зрізах стінок кар'єру зібрані уламки ліпного посуду доби бронзи-ранньозалізного віку, а також фрагменти вінець, стінок, донець та ручки кружального посуду давньоруського часу XII–XIII століття. Зустрічаються також окремі фрагменти ліпного посуду,

ймовірно ранньослов'янського часу.

Знахідки поширені вздовж схилу підвищення і займають територію витягнуту із заходу на схід розмірами 370 x 125-130 м (близько 4,81 га).

2. Болярка – II. Розташоване приблизно за 450-500 м на північний схід від с. Болярка та за 450-480 м на північний схід від автодороги Київ-Чоп на території Василівської сільської ради Житомирського району.

Виявлено 12.05.2009 р. Займає північно-східний пологий схил невисокого піщаного підвищення правого берега р. Віва (ліва притока р. Лісна) Висота над рівнем води близько 1,6-2,3 м. Поверхня задернована, покрита трав'янистою рослинністю, раніше розорювалася.

На поверхні зібрані крем'яний відщеп із слідами обробки, уламки ліпного посуду прикрашеного хвилястим та лінійним орнаментом Лука-Райковецької культури 2 пол. I тис. н.е., а також фрагмент вінчика кружального посуду доби пізнього середньовіччя.

Знахідки поширені вздовж схилу підвищення і займають ділянку витягнуту із північного заходу на південний схід розмірами 320 x 95-100 м (близько 3,2 га).

3. Болярка – III. Розташоване приблизно за 650-700 м на північний схід від с. Болярка та за 580 – 600 м на північний схід від автодороги Київ-Чоп на території Василівської сільської ради Житомирського району.

Виявлено 12.05.2009 р. Займає північно-західний пологий схил піщаного підвищення правого берега р. Віва (ліва притока р. Лісна) Висота над рівнем заплави близько 2-2,6 м. Поверхня задернована, покрита трав'янистою рослинністю. На поверхні зібрані археологічні артефакти у вигляді уламків ліпного та кружального посуду прикрашеного хвилястим або лінійним орнаментом Лука-Райковецької культури 2 пол. I тис. н.е., а також фрагменти кружального посуду доби пізнього середньовіччя.

Знахідки поширені вздовж схилу підвищення і займають ділянку витягнуту із південного заходу на північний схід розмірами 170 x 45-50 м (близько 0,85 га).

4. Левків. Розташоване в районі вул. 1-го Травня у центральній частині с. Левків на території Левківської сільської ради Житомирського району.

Виявлено 11.06.2009 р. Займає вершину та південно-західний схил підвищення лівого берега безіменного струмка (ліва притока р. Тетерева). Висота над рівнем води близько 7-8 м. Поверхня у межах ділянки частково задернована, частина зайнята городом, розорюється. На поверхні зібрані археологічні артефакти у вигляді фрагментів стінок, у тому числі з гладким наліпним валиком ранньозалізного віку, вінчика та стінки кружального посуду давньоруського часу XII-XIII ст., а також доби пізнього середньовіччя та нового часу.

Археологічні артефакти поширені вздовж схилу підвищення і займають ділянку витягнуту із північного заходу на південний схід шириною близько 45-60 м. Ймовірно, культурні рештки мають відношення до історичного культурного шару населеного пункту.

5. Коростень-Чолівка. Розташоване між м. Коростень та с. Чолівка приблизно за 1-1,1 км на південний захід від вул. Гастелло та 190-220 м на схід від залізниці Житомир-Київ на території Поліської сільської ради Коростенського району.

Виявлено 04.03.2009 р. Займає вершину та північно-західний пологий схил підвищення лівого берега безіменного струмка (ліва притока р. Уж). Висота над рівнем води близько 2,5-3 м. Поверхня розорюється, місцями задернована. На поверхні та ріллі зібрані археологічні артефакти у вигляді крем'яних відщепів та сколів доби мезоліту-неоліту, а також уламки кружального посуду давньоруського часу X-XI століття.

Знахідки поширені вздовж схилу підвищення і займають ділянку витягнуту із південного заходу на північний схід розмірами 200 x 60-80 м (близько 1, 6 га).

6. Соколів Брід – IX. Поселення епохи бронзи та періоду Київської Русі розташоване приблизно за 0,9-1 км на північний схід від с. Соколів Брід на території Паволоцької сільської ради Попільнянського району.

Виявлена у 1994 році рятувально-розвідувальною експедицією Національного музею історії України під керівництвом Т.Л. Бітківської, додатково обстежена 24.09.2009 р. Розпорядженням голови Житомирської обласної державної адміністрації від 29 вересня 1999 р. № 616 пам'ятку взято на державний облік, охоронний № 3258. Поселення займає схил першої надзаплавної тераси лівого берега р. Роставиця. Поверхня розорюється. Розміри: 350 x 400 м (14 га).

ПРО ЗАСНУВАННЯ МІСТА ІВАНКОВА КИЇВСЬКОЇ обл.

Нині вивчення пізньосередньовічного і ранньомодерного часу зайняло достойне місце в проблематиці української археології та історії. З'ясування фактів цього періоду дозволяє завдяки ретроспективному аналізу також досліджувати деякі проблеми більш раннього часу, зокрема – структуру заселення. Крім того, значна частина свідчень писемних джерел, які були опубліковані у середині XIX ст., з тих пір просто механічно цитувалися. Деякі подібні цитати створили історіографічні міфи, котрі через тривалу неухагу до вказаного періоду історії України закріпилися у науково-популярній і частково у фаховій літературі. Документи, що містяться в збірниках «Zródła dziejowe» дають можливість прослідкувати долю місцевості, в якій знаходиться сучасне місто Іванків, і критично поставитись до частини фактів, котрі наводили автори у XIX ст. і продовжують повторювати нинішні публікації. Плутанину посилює існування на території Київщини і Житомирщини кількох населених пунктів з назвою Іванків, оскільки їх власники часом згадуються разом в одних документах.

У 40-50-х рр. XV ст. київський князь Олелько Володимирович надав надтетерівські землі своєму бояринові Олехну Юхновичу. У 1513 р. Спадщина Івана Олехновича Юхновича перейшла дочкам його Марії, Орині і синам Федору і Василю. У липні 1524 р. після смерті обох братів, Марія і Орину розподіляють землі між собою. На той час вони вже заміжні: Марія за Федором Лозкою, а Орину за Сенком Проскурою-Суцанським. Пізніше від Яцка Борисовича Лозки деякі маєтності перейшли до Тимофія Проскури, як посаг дружини, що була сестрою Яцка. Іван Матвійович Проскура вважається засновником садиби-замку, який назвав своїм іменем. Причому спочатку він у документах називається Іванів, або Пара. Іван Проскура був спадкоємцем усіх маєтностей від нащадків Марії і Орини, дочок Івана Олехновича Юхновича. Іван Проскура відписав свої маєтності у спадок дружині Овдотії (Євдоксії) Кмітянці. Її особа чомусь також стала джерелом іншого варіанта історії заснування Іванкова, викладеного Е.Руліковським. Він власниками земель, де виник сучасний

Іванків, назває Половців-Рожиновських, Івана Немирича і Філона Кміту, якого вважає батьком Овдотії. Можливо тут плутанина з іншим Іванковим з володінь Немирича. Починаючи з 1598 р. відомо позови Григорія і Михайла Проскур-Сущанских та їх родичів проти Миколая Янушевича Гулевича Дольського і його дружини (вдови Івана Проскури) Овдотії (Євдоксії) Семенівни Кмітянки. Позови очевидно не принесли бажаного результату Проскурам, бо під 1618 р. судові справи згадують уже Анну Гулевичівну дружину Лавріна Лозки – очевидно дочку Миколая Гулевича і Овдотії. Таким чином представники роду Лозків, через посаг знову отримують надтетерівські землі. Анна Гулевичівна пізніше названа дружиною Вавжинця Лозки. Вона володіє «добрами Пара або Іванова». В усіх документах, за якими реконструюють початок історії сучасного Іванкова, згадуються села, що вочевидь складали так званий «іванківський ключ». Деякі з них навіть практично ототожнювалися з Іванковим (Пасинковщина і Труденичі). Але аналіз джерел показує, що всі три пункти були окремими поселеннями і згадуються в документах одночасно. Цікавим документом, який прямо говорить про побудову замку, є позов отця Плетнецького і його капітула під 1624 р. до Анни Лозки «про забрання ґрунтів костельних по обидві сторони Тетерева, де її батько замок і містечко Іванів заселив». У тому ж позові спірна земля названа «Іменя, з старим Іменським городищем». Можливо це як раз і є давньоруське городище, на якому Іван Проскура збудував замок. Також треба звернути увагу, що, по-перше, навколо замку згадано одноіменне містечко. По-друге, вже тоді виникла плутанина у родоводі власників Іванкова. Іван Проскура був не батьком, а першим чоловіком матері Анни, який, втім, помер бездітним. Під час археологічних розвідок на території замчища/городища в центрі сучасного Іванкова знайдено кераміку давньоруського часу і XVII ст., остання зустрічається на ширшій території. Наразі відомі описи замку і його залишків, результати археологічних розвідок на цьому місці.

У пізньосередньовічних документах постійно згадуються населені пункти так званого Іванківського ключа, що на протязі більше двох століть фактично утворювали певну територіально-поселенську формацію, яка перебувала у власності кількох кланів, пов'язаних родинними стосунками. Археологічні розвідки могли б відповісти на питання, чи не є це спадщиною більш давньої поселенської структу-

ри навколо давньоруського іванківського гордища. Другою проблемою, виявленою дещо несподівано, виявилась фактична відсутність історичного вивчення пізньосередньовічної тематики протягом ХХ ст. щодо адміністративної історії Київщини, структури заселення регіону у пізньосередньовічний і ранньомодерний час. Перспективним напрямом досліджень видається комплексний аналіз розвитку поселеньських структур, як на основі документів, так і на основі археологічних матеріалів.

Національна Академія наук України
Інститут археології
Міська рада м. Олевськ Житомирської обл.
Олевський краєзнавчий музей

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
«Середньовічні міста Полісся»
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

Наукове видання

(українською, російською, білоруською,
польською, чеською мовами)

Редакція авторська

ПП «Видавництво “Стародавній Світ”
тел. (044) 223-13-21

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців,
виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції
ДК №3991 від 24.02.2011 р.

Формат видання 84x60^{1/16}. Папір офсетний.
Друк офсетний. Гарнітура Petersburg. Ум.-друк.
арк. 3,5. Обл.-вид. арк. 3,9. Наклад 300 прим.
Зам. 06-09.

СЕРЕДНЬОВІЧНІ МІСТА ПОЛІССЯ

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

